

Hochschule für Heilpädagogik (HfH)

Studiengang: Psychomotorik 15/20
Modul: G 17 Bachelor These

Kinder mit versteckter Hochbegabung als Zielgruppe der Psychomotoriktherapie.

Ein Impulsgeber für Psychomotoriktherapeuten

Bachelorarbeit von Jana Welsche
Betreut von Chantal Deuss, lic. rer. soc.

Wila, 2.12.2019

Abstract

Thema dieser Arbeit ist eine spezifische Gruppe von Kindern, welche gleichzeitig über Stärken in Form intellektueller Hochbegabung und Schwächen in Form von Leistungsstörungen verfügen. Diese diskrepante Begabungskonstellation stellt für diese Kinder eine besondere Herausforderung dar und kann zu Leidensdruck sowie kritischen Entwicklungsverläufen führen.

Diese Problematik wird oft spät erkannt, weil sich die jeweiligen Merkmale von Hochbegabung und Leistungsstörung gegenseitig verdecken.

Die Entstehung kritischer Begabungsverläufe wird dargestellt und erläutert. Ob die Psychomotoriktherapeuten einen Beitrag zur früheren Identifikation und Förderung dieser betroffenen Kinder mit versteckter Hochbegabung leisten können, wird beantwortet.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	1
2 Begriffsklärung	3
2.1 Hochbegabung	3
2.2 Intelligenz	7
2.3 Leistung	8
3 Versteckte Hochbegabung aus sonderpädagogischer Sicht	9
3.1 Zusammensetzung der spezifischen Gruppe versteckt Hochbegabter	11
3.1.1 Hochbegabte als Angehörige der Risikogruppe	11
3.1.2 Hochbegabte mit Aufmerksamkeitsstörungen	12
3.1.3 Hochbegabte mit umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten	13
3.1.4 Hochbegabte mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)	14
3.1.5 Hochbegabte mit motorischen Störungen, sowie Wahrnehmungsstörungen	15
3.1.6 Zusammenfassung und Häufigkeitsverteilung	16
3.1.7 Fachlicher Bezug zur Psychomotoriktherapie	17
3.2 Aspekte versteckter Hochbegabung	18
3.2.1 Komorbiditäten	18
3.2.2 Regulationsprozesse als Reaktion auf besondere Herausforderung	19
3.2.3 Verhältnis zwischen Disposition und Performanz	19
3.2.4 Anpassungsstörungen als Folge von Regulationsschwierigkeiten	20
3.2.5 Entstehung von Entwicklungsbeeinträchtigungen	22
3.2.6 Psychomotoriktherapie und ihre ganzheitliche Sicht auf das Kind	23
3.3 Identifikation von versteckt Hochbegabten	24
3.3.1 Typische Merkmale des Lernens und Denkens, Arbeits- sowie Sozialverhaltens	24
3.3.2 Erkennungsmerkmale bei versteckter Hochbegabung	27
3.3.3 Ablauf der Diagnostik – Instrumente zur Identifikation	32
3.3.4 Differenzialdiagnostik	32
3.3.5 Psychomotoriktherapie und ihr Potenzial bei der Identifikation	33
4 Rolle der Psychomotoriktherapie	35
4.1 Beobachten - Einordnen - Deuten - Weiterleiten	35
4.2 Massnahmen zur Beeinflussung des Entwicklungsverlaufs	36
4.3 Relevante Förderbereiche bzw. Unterstützung	36
4.3.1 Selbstwert und Selbstkonzept	37
4.3.2 Sozio-emotionale Entwicklung	37
4.3.3 Fein- und Grafomotorik	37
4.3.4 Metakognition	38
4.3.5 Resümee	38
4.4 Interventionsmöglichkeiten der Therapeuten	39
5. Fazit und Ausblick	40
6. Literaturverzeichnis	41

Abbildungen und Tabellen

Abbildung 1 — Normalverteilung der Intelligenzquotienten	7
Abbildung 2 — Nach Heller modifiziertes Begabungsmodell von Bachmann	10
Abbildung 3 — Versteckte Hochbegabung: Prozesse, Störungen, Beeinträchtigungen im Kindesalter	18
Abbildung 4 — Systematisierung Entwicklungsbeeinträchtigungen nach Brunner et. al.	22
Abbildung 5 — Nichterkennen versteckter Hochbegabung	24
Abbildung 6 — Diskrepanz zwischen Wollen und Können	31
Tabelle 1 — Modelle der Hochbegabung	5
Tabelle 2 — Zusammensetzung der Gruppe versteckt Hochbegabter inklusive Prävalenz	16
Tabelle 3 — Zusammenwirken von Hochbegabung und Leistungsstörung	19
Tabelle 4 — Typische Verhaltensweisen Hochbegabter (nach BMBF, 2001, S. 21 f.)	26

1 Einführung

Intellektuelle Hochbegabung gilt im Allgemeinen als eine sehr hohe Ausprägung von Intelligenz und oft werden damit Personen in Verbindung gebracht, die besonders gute Leistungen vollbringen. Allerdings gibt es wissenschaftliche Studien, die belegen, dass nicht alle Hochbegabten zu grossen Leistungen in der Lage sind – mehr noch – ein wesentlicher Anteil kann lediglich eine unterdurchschnittliche Leistung erbringen. Ihre Hochbegabung bleibt aufgrund dessen oft unerkannt. Häufig handelt es sich dabei um Kinder mit einem heterogenen Begabungsprofil mit ausgeprägten Stärken und Schwächen, bei dem eine intellektuelle Hochbegabung einer oder mehreren Schwierigkeiten wie Leserechtschreibschwäche (LRS), Aufmerksamkeitsstörung (ADS/ADHS) oder Autismus-Spektrums-Störung (ASS) gegenübersteht. Eine weitere Ursache für geringere Leistungen trotz hoher kognitiver Fähigkeiten kann in Vorurteilen durch Bezugs- und Lehrpersonen gesehen werden. Diese Arbeit fasst Kinder mit unerkannter Hochbegabung unter dem Begriff *versteckt Hochbegabte* zusammen.

Im Kindergartenalter und zu Beginn der Schulzeit weisen die meisten Kinder dieser spezifischen Gruppe an Hochbegabten noch keine gravierenden Probleme auf oder haben gar Entwicklungsschwierigkeiten ausgebildet, sie zeigen aber oft Auffälligkeiten im Verhalten und werden häufig deswegen zur Abklärung in der Psychomotorik angemeldet.

Psychomotoriktherapeuten fördern bereits hochbegabte Kinder, erkennen aber selten die Kombination aus Hochbegabung und Schwierigkeiten als Ursache von Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten, da sie sich kein Grundlagenwissen zur Hochbegabung im Bachelor Studium aneignen konnten. Diese Hypothese führt zu folgender Forschungsfrage: Können Psychomotoriktherapeuten einen relevanten Beitrag zur Identifizierung und Förderung von Hochbegabten leisten?

Die meisten hochbegabten Kinder haben keine wesentlichen Probleme und erbringen hohe Leistungen, sie werden deshalb hier nicht weiter betrachtet. Die für die Psychomotorik relevante Zielgruppe sind hochbegabte Kinder mit ausgewiesenen Schwächen. Wie lässt sich diese Gruppe aber genauer beschreiben und klassifizieren? Und welche fachlichen Kompetenzen der Psychomotoriktherapeuten sind bei der Förderung dieser Kinder hilfreich, oder benötigen sie eventuell zusätzliche Kenntnisse?

Werden einzelne Kinder aus dieser spezifischen Gruppe über eine längere Zeit betrachtet, so kann vermutet werden, dass ihre Entwicklung von emotionalen und sozialen Anpassungsproblemen begleitet wird und – falls eine entsprechende Förderung nicht stattfindet – zum Teil massive Entwicklungsbeeinträchtigungen die Folge sein können. Damit stellt sich die Frage: Welche Besonderheiten weist diese Gruppe an hochbegabten Kindern auf und welche Aspekte sind für eine ganzheitliche Sicht auf das Kind im Sinne der Psychomotorik zu beachten?

Die psychomotorische Abklärung untersucht das Zusammenspiel von Motorik, sozial-emotionale Entwicklung und Kognition. Im Gespräch mit Eltern und beteiligten Fachpersonen werden die Stärken und Schwierigkeiten des Kindes erörtert, dabei spielt die Auseinandersetzung mit potenziellen Ursachen für die Schwierigkeiten eine zentrale Rolle. Im Fall von bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkannten hochbegabten Kindern könnten bereits hier Anhaltspunkte auf eine versteckte Hochbegabung hindeuten, aber welche von diesen Anhaltspunkten sind das? Gibt es konkrete Merkmale, die Kinder mit einer versteckten Hochbegabung typischerweise zeigen und die die Psychomotoriktherapeuten erkennen sollten?

Weiterhin stellt sich die Frage, ob und in wie weit die typischen Förderbereiche der Psychomotoriktherapie für die spezifische Gruppe geeignet sind. Was kann eine Förderung für

die betroffenen Kinder bewirken? Gibt es konkrete Eckpunkte, die bei der Planung und Durchführung einzelner Interventionen beachtet werden sollten?

Die vorliegende Arbeit versucht, Antworten auf die aufgeworfenen Fragen zu geben. Nachdem im Kapitel 2 wesentliche Begriffe erläutert worden sind, fokussiert Kapitel 3 das Erkennen von versteckter Hochbegabung und stellt Besonderheiten vor, mit denen die Psychomotoriktherapeuten konfrontiert werden könnten. So werden der Einfluss von Aufmerksamkeitsstörungen, Wahrnehmungsstörungen und motorischen Störungen auf die Entwicklung hochbegabter Kinder aufgezeigt. Ein weiterer wesentlicher Teil zeigt typische Merkmale des Lernens und Denkens hochbegabter Kinder sowie deren Arbeits- und Sozialverhalten und ermöglicht damit eine umfassende, ganzheitliche Sicht auf das Therapiekind. Dies schliesst neben der Hochbegabung auch dessen soziale und emotionale Erfahrungen sowie psychische Störungen ein. Kapitel 4 vertieft die für die Psychomotorik relevanten Bereiche. Es wird eine Herangehensweise vorgestellt, die bei einem Verdacht auf versteckte Hochbegabung empfohlen wird. Welche positiven Effekte eine gezielte Förderung im psychomotorischen Kontext bewirken kann und welche typischen Förderbereiche der Psychomotoriktherapie dazu geeignet sind, wird anschliessend konkretisiert. Thematisiert werden ebenfalls Eckpunkte bei der Planung und Durchführung einzelner Interventionen für diese spezifische Kindergruppe. Im Abschluss der Arbeit wird auf die aufgeworfenen Fragen nochmals Bezug genommen.

Es gibt umfangreiche Literatur zum Thema *Hochbegabung* im pädagogischen und psychologischen Umfeld, die sich mit den Ursachen unterdurchschnittlicher Leistungen Hochbegabter beschäftigen. Ein wesentlicher Aspekt der vorliegenden Arbeit ist darin zu sehen, diese Literatur zu ordnen und die für die Psychomotoriktherapie wesentlichen Aspekte herauszustellen.

2 Begriffsklärung

Zur Beschreibung einer hohen kognitiven Leistungsfähigkeit werden oft verschiedenste Begriffe verwendet, wie z. B. *(Hoch-)Begabung*, *Intelligenz*, *besonderes Talent*, *hohe Kompetenz*, *Leistungsexzellenz* oder *besondere Fähigkeiten*. Dieses Kapitel verschafft einen Überblick über die vielfältigen wissenschaftliche Definitionen des Begriffes »Hochbegabung« und grenzt diesen gegenüber den Ausdrücken »Intelligenz« und »Leistung« ab.

2.1 Hochbegabung

Der Begriff *Begabung* insbesondere der Begriff *Hochbegabung* wird in der Literatur sehr umfangreich diskutiert und unterschiedlich weit gefasst bzw. definiert. Weigand stellt fest, dass in der aktuellen Diskussion *Hochbegabung* mehr der psychologischen, *Begabung* eher der pädagogischen Disziplin zugeordnet wird. Jedoch werden weder in der wissenschaftlichen Literatur noch in erzieherischen und pädagogischen Handlungskontexten die Begriffe *Begabung* und *Hochbegabung* klar voneinander unterschieden. Bezeichnungen wie *Begabte*, *besonders Begabte* und *Hochbegabte* werden häufig synonym verwendet (vgl. Weigand, 2014, S.37).

Im Laufe der letzten hundert Jahre seit dem Beginn der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Hochbegabungsthematik sind bereits über hundert verschiedene Definitionen und eine Reihe von Hochbegabungsmodellen entstanden. Nach der Literaturanalyse zahlreicher Werke wird im folgenden auf die einflussreichsten verwiesen und auf die am häufigsten verwendete überblicksartig eingegangen.

Definition nach Rost (2010):

Detlef H. Rost wurde als Forscher der Marburger Hochbegabtenstudie, in den Jahren 1987/1988 und nachfolgenden Publikationen bekannt.

Rost spezifiziert seine Definition auf die intellektuelle Hochbegabung:

„Eine Person ist intellektuell ‘hochbegabt’, wenn sie

- sich schnell und effektiv deklaratives und prozedurales Wissen aneignen kann,
- dieses Wissen in variierenden Situationen zur Lösung individuell neuer Probleme adäquat einsetzt,
- rasch aus den dabei gemachten Erfahrungen lernt und
- erkennt, auf welche neuen Situationen bzw. Problemstellungen die gewonnenen Erkenntnisse transferierbar sind (Generalisierung) und auf welche nicht (Differenzierung)“

(Rost, 2010, S. 235).

Da diese Kriterien eher qualitativer Art sind und je nach Beobachter unterschiedlich eingeschätzt werden, greift Rost zusätzlich auf ein quantitatives Kriterium zurück. Er stellt fest, dass das Kriterium eines Intelligenzquotienten (IQ)¹ von grösser bzw. gleich 130 zwar reine Konventionssache ist, jedoch national wie international in vielen Forschungsprojekten verwendet wird und in nahezu allen Hochbegabungsberatungsstellen als Standard gilt (vgl. ebd., S. 235).

Mit dem Definitionsschwerpunkt *überdurchschnittliche Intelligenz* vertritt Rost die eindimensionale Sichtweise der Hochbegabungsdefinition. Multidimensionale Hochbegabungsmodelle hält Rost für konzeptuell und empirisch defizient, denn die Auflistung „von in der

¹ Erläuterungen zum Intelligenzquotienten folgen im Kapitel 2.2.

Pädagogischen, Differentiellen und Diagnostischen Psychologie thematisierten Variablen konstituiert kein theoretisch-wissenschaftlich oder anwendungsbezogen-praktisch brauchbares Modell“ (ebd., S. 236).

Für die praktische Diagnostik bedeutet dies, dass die Modelle beispielsweise von Renzulli, Moenks oder Heller aufgrund ihrer Mehrdimensionalität und Dynamik keine eindeutigen diagnostischen Schlussfolgerungen erlauben (vgl. Stumpf, 2012, S. 19 ff.).

Definition nach Ziegler:

Im deutschsprachigen Raum wird explizit von *Hochbegabung* gesprochen, dagegen wird international nur der Begriff *Begabung* verwendet und beide Ausdrücke als synonym angesehen. Auch Ziegler verwendet Begabung und Hochbegabung synonym (vgl. Ziegler, 2018, S. 15 ff.).

Ein Hochbegabter ist:

„eine Person, die wahrscheinlich einmal Leistungsexzellenz erreichen wird“

(ebd. S. 17).

Leistungsexzellenz² einer Person liegt vor, wenn diese herausragende Leistungen in einem bestimmten Betätigungsfeld über längere Zeit hinweg auch tatsächlich zeigt.

Definition nach Preckel & Baudson:

Preckel & Baudson erläutern, dass das Konstrukt Hochbegabung ursprünglich dazu „erfunden“ wurde, um aussergewöhnliche Leistungen zu erklären. Sie definieren Hochbegabung wie folgt:

„Begabung bezeichnet allgemein das leistungsbezogene Potential eines Menschen, Hochbegabung entsprechend ein extrem hoch ausgeprägtes Potential“

(Preckel & Baudson, 2013, S. 10).

Dazu wurden verschiedene Kriterien aufgestellt (z. B. von Sternberg, 1993), welche erfüllt sein müssen, damit von Hochbegabung gesprochen werden kann. Im allgemeinen kann festgestellt werden, dass die Kriterienwerte willkürlich festgelegt wurden und in der Regel im sozialen Vergleich, d. h. eine Person wird relativ zu anderen Personen im selben Alter betrachtet, bewertet werden (vgl. Preckel & Baudson, 2013, S. 12).

Definition nach Stamm:

Stamm erklärt Hochbegabung als Potenzial bzw. die Kompetenz einer Person wie folgt:

„Begabung ist erstens das Potential eines Individuums zu ungewöhnlicher oder auffälliger Leistung, also die Kompetenz eines Menschen. Sie ist darüber hinaus zweitens ein Interaktionsprodukt, in dem die individuelle Anlagepotenz mit der sozialen Umgebung in Wechselwirkung steht.“

(Stamm, 1999, S. 10).

² Um Leistungsexzellenz festzustellen, müssen (1) gesellschaftliche Wertschätzung, (2) Möglichkeit der objektiven Leistungserfassung, (3) Existenz einer akzeptierten Vergleichsbezugsnorm, (4) Signifikanzkriterium hinsichtlich Abweichung vom Vergleichsstandard. (vgl. Ziegler & Heller, 2002)

Definition nach Stumpf:

Da Hochbegabung nicht direkt beobachtbar ist, beschreibt Stumpf diese als ein abstraktes „Konstrukt“:

Das Konstrukt Hochbegabung wird (...) als *Potential* zu aussergewöhnlichen Leistungen betrachtet, das sich grundsätzlich in unterschiedlichen Begabungsdomänen (intellektuell, musikalisch) manifestieren kann.

(vgl. Stumpf, 2012, S. 26)

Hochbegabungsmodelle:

Um Hochbegabung möglichst anschaulich erklären zu können, wurden Modelle erarbeitet, die eine unterschiedliche Anzahl von Einflussfaktoren einbeziehen. Tabelle 1 listet einzelnen Modelle auf. Für eine nähere Beschreibung der aufgeführten Hochbegabungsmodelle verweist die Autorin auf Brunner, Gyseler & Lienhard sowie Trautmann und Ziegler, die die einzelnen Modelle sehr gut verständlich und anschaulich dargestellt haben (vgl. Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 11-25; Trautmann, 2005, S. 13-25; Ziegler, 2018, S. 58 ff.).

Tabelle 1 — Modelle der Hochbegabung

Terman	Intelligenz-Leistungs-Koppelung »Harmoniethese«	Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 12 f.
Renzulli	Das Drei-Ringe-Modell	Trautmann, 2005, S. 14 ff.; Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 13 ff.
Moenks	Das triadische Interdependenz-Modell	Trautmann, 2005, S. 16 ff.; Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 16 f.; Ziegler, 2018, S. 56 ff.
Gardner	Multiple Intelligenzen	Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 17 ff.
Urban	Das mehrdimensionale Begabungsmodell	Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 19 f.
Gagné	Das Begabungs- und Talentmodell	Trautmann, 2005, S. 17 ff.; Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 20 f.
Heller, Perleth & Hany	Das Münchner (Hoch-)Begabungsmodell	Trautmann, 2005, S. 19 ff.; Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 21 ff.; Ziegler, 2018, S. 58 f.
Trautmann	Das Modell individualisierter Hochbegabung	Trautmann, 2005, S. 22 ff.
Ziegler	Das Aktiotop-Modell	Ziegler, 2018, S. 61 ff.

Die Hochbegabungsmodelle haben jedoch sehr wenig mit der Identifikationspraxis zu tun. Ziegler stellt fest, dass in der Praxis vorwiegend die IQ-Messung als einziges Identifikationskriterium verwendet wird (vgl. Ziegler, 2018, S. 68).

Brunner, Gyseler & Lienhard sind nach ihrer Zusammenstellung zur Entwicklung der Hochbegabungsforschung zu der Erkenntnis gekommen, dass alle Modelle zur Hochbegabung in drei Punkten übereinstimmen: (1) Hochbegabung wird als Fähigkeit zur Hochleistung

beschrieben, allerdings ist (2) Hochbegabung kein hinreichendes Kriterium für überdurchschnittliche Leistungen, denn (3) um überdurchschnittliche Leistungen zu vollbringen, sind zusätzlich bestimmte Persönlichkeits- und Umweltmerkmale erforderlich (vgl. Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 24).

Die vorliegende Arbeit orientiert sich, wie die meisten oben aufgeführten Definitionen, am Potenzial, eine besondere Leistung erbringen zu können. Denn wie in Kapitel 3 noch aufgezeigt werden wird, ist Hochleistung nicht immer das Resultat eines hohen Begabungsprofils. Für die vorliegende Arbeit wird folgendes Begriffsverständnis für Hochbegabung gewählt:

Unter Hochbegabung wird im folgenden eine sehr hohe, einzigartige Ausprägung eines kognitiven Merkmals – zumeist der Intelligenz – verstanden, welche mit grosser Wahrscheinlichkeit zu überdurchschnittlichen Leistungen führen kann.

(vgl. auch Trautmann, 2005, S. 10;
zum Begriff „Intelligenz“ siehe auch Kapitel 2.2)

Erst ab dem Alter von etwa viereinhalb bis fünf Jahren kann von einer Stabilität der (Hoch-)Begabung ausgegangen werden (vgl. Rost, 2010, S. 256 und Heller, 2008, 116 ff.). Das bedeutet, dass vor dem fünften Lebensjahr bzw. dem zweiten Kindergartenjahr eine Begabungsanalyse als wenig sinnvoll zu erachten ist.

Abgrenzung zum Begriff „Inselbegabung“

In die Auffassung vieler Lehrpersonen vermischt sich in der Praxis häufig der Begriff Inselbegabung mit dem Verständnis von Hochbegabung. In der wissenschaftlichen Literatur wird dieser Begriff jedoch sehr deutlich abgegrenzt. Bei Inselbegabten, sogenannten *Idiots savants*, handelt es sich um Menschen mit einer bereichsspezifischen und nicht breit angelegten Hochbegabung. Ein Merkmal dieser Gruppe ist ein niedriger allgemeiner Intelligenzquotient und das gleichzeitige Vorliegen ausserordentlicher Fähigkeiten in einem speziellen Bereich (vgl. Horsch, Müller & Spicher, 2012, S. 163).

2.2 Intelligenz

Als Intelligenz bezeichnet Simchen “die angeborene Fähigkeit, durch Erkennen von Gesetzmässigkeiten und Regeln geistige Leistungen zu erbringen, mit deren Hilfe neue Aufgaben und Anforderungen optimal gelöst werden können. D.h. also, sich in neuen Situationen und Aufgaben mit Hilfe des eigenen Denkvermögens zurechtzufinden, ohne dass bereits spezielle Erfahrungswerte vorliegen“ (Simchen, 2005, S. 12).

Intelligenz bezieht sich allgemein auf interindividuelle Unterschiede in verschiedenen Denkfähigkeiten, die für das Lernen und Problemlösen wichtig sind (vgl. Preckel & Baudson, 2013, S. 13).

Historisch hat sich der Intelligenzquotient (IQ) als Mass für die intellektuelle Leistungsfähigkeit durchgesetzt. Er beschreibt das Testergebnis einer Person relativ zu den normalverteilten Leistungen seiner Altersgruppe. (vgl. Stumpf, 2012, S. 142). Der Berechnung des IQ's wird eine Normalverteilung mit einem Mittelwert von 100 und einer Standardabweichung von 15 zugrunde gelegt³.

Abbildung 1 — Normalverteilung der Intelligenzquotienten

Die für diese Arbeit relevante Gruppe besitzt einen IQ von mehr als 130 und weist zudem Schwierigkeiten auf. Legt man die Häufigkeitsverteilung aus Tabelle 2 (Kapitel 3.1.6) zugrunde, betrifft das mindestens 15 % der Hochbegabten und somit etwa 0.3 Prozent aller Kinder – das entspricht statistisch betrachtet etwa einem Fall je mittelgrosser Primarschule mit ca. 300 Kindern bzw. im Total etwa 2'200 Fälle aller in der Schweiz lebenden Kindern im Kindergarten- und Primarschulalter⁴.

³ Für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren wird der HAWIK (Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder) oder WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children - Fifth Edition) durchgeführt. Beide verwenden zur Normierung die beschriebene Normalverteilung.

⁴ Geht man in etwa von einer Gleichverteilung bei den Kindern in der Schweiz im Alter bis 15 Jahren sowie einem Anteil von 14.9 % aus (vgl. Bundesamt für Statistik, 2017, S.18 sowie S.36) ergibt sich ein Total von 669'000 Kinder im Kindergarten und Primarschule ($14.9\% \cdot (8 \text{ Jahre} / 15 \text{ Jahre}) \cdot 8'419'000 \text{ Personen}$) und davon etwa 14'700 Hochbegabten, wovon wiederum 15 % oder 2'200 Kinder nur eine Minderleistung erbringen können.

2.3 Leistung

Horch, Müller & Spicher bringen Aspekte Leistung und Begabung prägnant auf den Punkt:

„*Schulnoten messen in erster Linie Leistung*
Intelligenztests messen grundlegende Fähigkeiten“

(Horch, Müller & Spicher, 2012, S. 88).

Eine Gleichsetzung von Begabung mit Leistung sehen auch Webb, Meckstroth & Tolan sehr problematisch und argumentieren in ähnlicher Weise: *Überdurchschnittliche Leistungen* sind höher als *normale Leistungen* und als Mass für *normale Leistungen* gilt der Durchschnitt. Dies trifft nach ihrer Meinung zweifellos auf schnell denkende Normalbegabte zu, die mit den Mehrheitsbedingungen konform gehen. Ausgehend von einer starken Korrelation zwischen Begabung und Leistung müssten Hochbegabte unter genormten Konditionen ebenfalls grössere Erfolge erzielen. Webb, Meckstroth & Tolan sehen Hochbegabung im Gegensatz dazu aber gerade als eine Abweichung von der Norm: „In der Fähigkeit, ganz andere Dinge auf ganz anderen Wegen zu erreichen und Sachverhalte zu begreifen, die für andere unverständlich sind, liegt die Stärke Hochbegabter“ (Webb et al., 2007, S. 26f.).

Auch Vock, Gauck & Vogl stellen fest, dass eine hohe Begabung kein Garant für Erfolg ist. Sie betonen, dass viele andere Faktoren das Zustandekommen besonderer Leistungen beeinflussen, beispielsweise nicht kognitive Komponenten wie Leistungsmotivation oder Attribuierungsverhalten, sowie verschiedene Umweltbedingungen (z. B. schulisches oder familiäres Lernumfeld). Wenn hochbegabte Kinder trotz ihrer ausgeprägten intellektuellen Fähigkeiten nur mässige oder schlechte Schulleistungen erbringen, so wird von *Underachievement* oder *erwartungswidriger Minderleistung* gesprochen (vgl. Vock, Gauck & Vogl, 2010, S. 3f.).

3 Versteckte Hochbegabung aus sonderpädagogischer Sicht

Das Identifizieren hochbegabter Kinder stellt für Lehrpersonen oftmals ein Problem dar: Über die Hälfte der Kinder, die sich in Einzel-Intelligenztests als hochbegabt erwiesen, wurden von ihren Lehrern zuvor nicht als hochbegabt erkannt (vgl. Heller, 2008, S. 114 und Webb et. al., 2007, S. 20 f.).

Die Schwierigkeit kommt dadurch zustande, dass nicht jedes Kind seine Hochbegabung offen zeigen will oder kann. Beispielsweise kann Anpassungsdruck dazu führen, dass hochbegabte Mädchen ihr Können nicht in vollem Umfang offenbaren. Bei hochbegabten Kindern mit Teilleistungsschwächen kommt es oft vor, dass diese ihre Stärken nicht zeigen können, denn die Stärken werden häufig durch die Schwächen verdeckt. Als mögliche Erklärung für die geringe Identifikationsquote durch Lehrpersonen führt Heller neben den eben erwähnten Anpassungs- und Kompensationseffekten „Wahrnehmungsverzerrungen aufgrund von falschen Einstellungen und Vorurteilen, Beobachtungsfehlern u. ä. oder auch schlichte Unkenntnis über Erscheinungsformen und Entwicklungsbedingungen von Hochbegabung“ als Faktoren an (Heller, 2008, S. 114; vgl. auch Webb et. al., 2007, S. 21).

In diesem Kapitel werden negative Einflussfaktoren auf das Leistungspotenzial hochbegabter Kinder systematisiert. Diese Faktoren führen dazu, dass sich keine Höchstleistungen einstellen und sich weder die Stärken (z. B. überdurchschnittliche intellektuelle Begabung) noch die Schwächen (z. B. Rechtschreibschwäche) offen zeigen. Hochbegabung als positiver Einfluss auf das Leistungspotenzial in Kombination mit den in diesem Kapitel thematisierten negativen Einflussfaktoren zeigt sich als Diskrepanz im Begabungsprofil, den sogenannten Entwicklungsasymmetrien⁵, als Entwicklungsasynchronie⁶ und Misfits⁷. Solche Konstellationen führen nicht dazu, dass die intellektuelle Hochbegabung ausgelöscht wird, sondern dass sie weiterhin vorhanden, aber unsichtbar bzw. versteckt ist.

Das Münchner Begabungsmodell (vgl. Abschnitt 2.1) hingegen setzt, wie auch die meisten anderen Hochbegabungsmodelle, eher das optimale bzw. positive Zusammenspiel unterschiedlicher Einflussfaktoren in den Fokus: Es wird der Einfluss von *Begabungsfaktoren*, *Persönlichkeitsmerkmalen* und *Umweltmerkmalen* auf die Zielgrösse *Hochleistung* dargestellt. Brunner et. al. kritisieren am Münchner Begabungsmodell die ausschliessliche Orientierung an der Leistungsentwicklung (vgl. Brunner et. al., 2005, S. 24). Dies ist aus sonderpädagogischer Sicht nicht ausreichend, da die Persönlichkeitsentwicklung ausser acht gelassen wird.

Bereits Bachmann erkannte, dass wesentliche (negativ belegte) Einflussfaktoren von anderen Hochbegabungsforschern häufig übersehen wurden: zum einen die seelische Befindlichkeit des Kindes und zum anderen Störungsbilder im eigentlichen Sinne (z. B. ADHS, Autismus, Depression, Lese-Rechtschreibstörung, Rechenstörung).

⁵ Starke Diskrepanz zwischen hohen geistigen Fähigkeiten einerseits und sozialen, emotionalen Schwierigkeiten andererseits.

⁶ Die Entwicklung geistiger, emotionaler, soziale Fähigkeiten etc. finden in unterschiedlichen Tempi statt.

⁷ Die optimale Entwicklung des Kindes ist beeinträchtigt aufgrund einer Diskrepanz zwischen den Fähigkeiten des Kindes und den Erwartungen, Anforderungen und Möglichkeiten seiner Umwelt (vgl. Largo & Jenni, 2005, S. 111 ff.).

Sie ergänzte das Münchner Modell um die Einflussfaktoren *Anforderungsniveau* und *psychische Störungen*:

Abbildung 2 — Nach Heller modifiziertes Begabungsmodell von Bachmann

(vgl. Bachmann, 2013, S. 66)

Im Rahmen einer bekannten oder vermuteten Hochbegabung wenden sich 40 bis 50 % der Familien aufgrund von Schwierigkeiten an Beratungsinstitutionen. Häufig handelt es sich um Probleme im Lern- und Leistungsverhalten, Konzentrationsstörungen, soziale Schwierigkeiten, Langeweile oder Unterforderung. Für Bachmann ist es unmittelbar nachvollziehbar, dass die Leistungsfähigkeit sehr stark beeinträchtigt sein kann, wenn emotionale Beeinträchtigungen oder psychische Störungen bestehen (vgl. Bachmann, 2013, S. 65 f.).

Unter dem Aspekt einer Begabungsförderung als präventive Aufgabe erklärt Stamm: „Es geht in erster Linie um die Vermeidung psychosozialer Auffälligkeiten, ... Zahlreiche Befunde aus Untersuchungen ... zeigen, dass Versäumnisse durch Nichtförderung gravierende Folgen haben, z. B. Entwicklungsbeeinträchtigungen, Unterrichtsstörungen, Disharmonien oder Leistungsabfall“ (Stamm, 1999, S. 11). Auch für Brunner steht die Frage der *möglichen Entwicklungsbeeinträchtigung im Zentrum*, wenn Hochbegabung als Aufgabe der Sonderpädagogik angesehen werden soll (vgl. Brunner et. al., 2005, S. 35 f. und S. 78 ff.).

Die vorliegende Arbeit setzt genau an diesem Problem - der Identifikation unter erschwerten Bedingungen - an. In Hinblick auf Chancengerechtigkeit und dem Anspruch auf individuell angemessene Erziehungs- und Ausbildungsbedingungen, sollte versucht werden, diese Problematik aktiv anzugehen. Psychomotoriktherapeuten haben in vielen Fällen bereits in der Kindergartenstufe Kontakt mit versteckt hochbegabten Kindern. Bisher ahnen sie häufig nichts vom speziellen Begabungsprofil dieser Kinder und können sie deshalb auch nicht an geeignete Fachleute verweisen. Ohne Identifizierung der Hochbegabung fehlt ein wesentlicher Puzzlestein im Gesamtbild des Kindes, und damit wird die Chance verpasst, diese Kinder ihren besonderen Bedürfnissen entsprechend frühzeitig und gezielt zu fördern.

Für die Entwicklung der Kinder mit asymmetrischem Begabungsprofil bedeutet dies, dass die Entwicklungsbeeinträchtigungen und die daraus resultierenden Schwierigkeiten sich weiter verstärken und erst mit dem Übertritt zur Mittelstufe (4. oder 5. Klasse) offen zu Tage treten. Es ist ein Ziel dieser Arbeit, diese Situation zu verbessern, indem die Thera-

peuten der Psychomotorik dazu befähigt werden, Anzeichen zu deuten und entsprechend den Identifikationsprozess frühzeitig anzustossen. Damit wird dem Erziehungs- und Bildungsanspruch hochbegabter Kinder und Jugendlicher gerecht, der, wie Heller betont „keine Sonderrechte, sondern nur gleiche Rechte für alle, auch für die Hochbegabten“ (Heller, 2008, S. 114) einfordert. Verwiesen sei dazu auch auf das Positionspapier „Förderung von Begabungspotenzialen als Grundauftrag aller Schulstufen“ des Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (vgl. Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, 2019).

Die folgenden Abschnitte widmen sich dieser spezifischen Gruppe „versteckt“ hochbegabter Kinder. Zuerst wird die Zusammensetzung dieser spezifischen Gruppe aufgezeigt, danach werden besondere Aspekte erläutert und abschliessend wird auf Herausforderungen bei der Identifikation eingegangen.

3.1 Zusammensetzung der spezifischen Gruppe versteckt Hochbegabter

Zentral an der Gruppe der versteckt hochbegabten Kinder ist eine ausgeprägte Asymmetrie in deren Entwicklungsprofil. Die intellektuelle Hochbegabung im kognitiven Bereich findet entweder *keine Anerkennung* oder wird *überdeckt durch Schwierigkeiten* in anderen Entwicklungsbereichen. Keine Anerkennung findet am ehesten bei der von Heller als „Risikogruppe“ bezeichneten Teilgruppe statt. Dagegen überdecken die Schwierigkeiten von Hochbegabten mit Teilleistungsschwierigkeiten, mit Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom, mit Autismus-Spektrum-Störungen, sowie Wahrnehmungs- und Motorikschwierigkeiten die intellektuelle Stärke (vgl. Heller, 2008, S. 114 ff.). Die genannten einzelnen Teilgruppen werden im Folgenden näher beschrieben.

3.1.1 Hochbegabte als Angehörige der Risikogruppe

Angehörige von Risikogruppen sieht Stamm in denjenigen Personen, deren Begabung häufiger als bei Angehörigen anderer Subgruppen nicht erkannt wird. Als Beispiele nennt sie "hochbegabte Mädchen, Minderleister/innen, Angehörige anderer Kulturkreise bzw. sozial benachteiligter Schichten oder Behinderte“ (Stamm, 1999, S. 20).

In der Literatur zur Hochbegabtenförderung werden Risikogruppen (englisch: at-risk groups) definiert, bei denen Hochbegabung leicht übersehen wird⁸ und deshalb dann auch keine angemessene individuelle Entwicklungsförderung erfolgt (vgl. Heller, 2008, S. 358 f.).

Folgende Risikogruppen wurden zusammengetragen:

Minderleister

Unter Minderleistung (englisch: Underachievement) verstehen Vock, Gauck & Vogl ein Spektrum, d. h. je stärker die Abweichung zwischen kognitivem Potenzial und schulischer Leistung ausgeprägt ist, desto stärker ist das Underachievement (vgl. Vock, Gauck & Vogl, 2010, S. 5).

Als Hauptursache für die Minderleistung wird angenommen, dass diese hochbegabten Kinder es verpasst hätten, geeignete Lern- und Arbeitstechniken zu entwickeln. Kommt es dann im Verlauf der Schulzeit zu steigenden intellektuellen Anforderungen, die Lernen erfordern, fehlt es diesen Kindern an Strategien und ihre Leistungen fallen unter ihre Möglichkeiten. Auch zu viel Erwartungs- und Leistungsdruck von Dritten und die daraus resultierende Überforderung, wird angeführt, um Minderleistungen zu erklären (vgl. BMBF, 2001, S. 19).

⁸ Im amerikanischen werden unentdeckte Begabungen als „Hidden Talents“ bezeichnet.

hochbegabte Mädchen

Bei hochbegabten Mädchen können geschlechtsspezifische Rollenerwartungen der Gesellschaft zu Rollenkonflikten führen, in denen Weiblichkeit und Erfolg nicht zusammenpassen (vgl. BMBF, 2001, S. 19). Heller spricht in Zusammenhang mit hochbegabten Mädchen sogar von erlernter Hilflosigkeit, die sich vor allem in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, sogenannter MINT-Fächer, zeigt. In dieses „Hilflosigkeitssyndrom“ spielen z. B. ein niedrigeres Selbstwertgefühl, geringeres Selbstvertrauen, schlechteres Fähigkeitsselbstkonzept, Fehlattribuierungen und weitere Faktoren hinein (vgl. Heller, 2008, S. 359 f.). Von Lehrpersonen werden zudem zwei- bis dreimal mehr Jungen als Mädchen als hochbegabt ernannt, obwohl die Verteilung zwischen den Geschlechtern gleich ist (vgl. Preckel & Baudson, 2013, S. 38).

hochbegabte Behinderte

Zu dieser Gruppe zählen z. B. Körperbehinderte, Hör- sowie Sehgeschädigte. Heller ordnet dieser Gruppe auch „sog. Erziehungsschwierigen und Verhaltensgestörte“ zu (vgl. Heller, 2008, S. 358). Die Autorin fasst Verhaltensauffälligkeiten jedoch nicht als Behinderung auf. Vielmehr vermutet sie, dass Heller mit Erziehungsschwierigen und Verhaltensgestörten auf Symptome wie Aufmerksamkeitschwierigkeiten oder Kommunikationsproblemen hinweisen möchte, die Kinder mit Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom oder einer Autismus-Spektrum-Störung aufweisen. Diese beiden Störungsbilder werden getrennt von der Risikogruppe in Abschnitt 3.1.2 und 3.1.4 aufgeführt.

hochbegabte Kinder und Jugendliche ausländischer Arbeitnehmer bzw. Immigranten

Hochbegabte, die ethnischen Minderheiten angehören und nicht in ihrer Muttersprache unterrichtet werden, werden oft nicht erkannt, weil ihnen Sprachprobleme im Weg stehen.

Hochbegabte aus sozio-ökonomisch unterprivilegierten und/oder sozial-emotional deprivierten Familien bzw. Sozialschichtgruppen

In diesem Zusammenhang nennt Heller das familiäre Bildungsdenken, d. h. das häusliche Kulturmilieu zusammen „mit inadäquaten Vorstellungen über den persönlichen, sozialen und beruflichen Wert einer qualifizierteren Bildung bzw. Ausbildung. Verhältnismässig geringes Interesse für längerfristige Ausbildungsziele („verkürzte Zeitperspektive“) oder fehlendes Bildungsinteresse überhaupt, ungenügend entwickelte Leistungsmotivation“ und weitere Gründe für übersehene Hochbegabung (Heller, 2008, S. 157 f.). Aussenstehende trauen es den Kindern aus Familien mit niedrigerem Sozialschichtniveau auch weniger zu, intellektuell hochbegabt zu sein.

Angehörige der Risikogruppe werden oft aufgrund falscher Vorurteile nicht als Hochbegabte erkannt und deshalb nicht gefördert.

3.1.2 Hochbegabte mit Aufmerksamkeitsstörungen

Als das häufigste psychiatrische Syndrom⁹ im Kindes- und Jugendalter mit 3 bis 5 % der Kinder international gilt die Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) (vgl. Holtmann, 2013, S. 71).

Hauptsymptome einer ADHS sind mässige bis starke Ablenkbarkeit, rasch nachlassende Aufmerksamkeit, Impulsivität, und Hyperaktivität. Die daraus resultierende Konzentrationsstörung ist ein zwingendes Kriterium für die Diagnose dieses Syndroms. Wenn keine sichtbare Unruhe (Hyperaktivität) gezeigt wird, spricht man nicht von ADHS sondern von ADS.

⁹ Ein Syndrom ist ein definiertes Krankheitsbild, welches aus einer Kombination verschiedener Symptome (einzelne Kennzeichen mit Krankheitswert) besteht.

Die Symptomatik einer AD(H)S ist über einen längeren Zeitraum und situationsübergreifend festzustellen, das heißt, Konzentrationsschwierigkeiten treten in mehreren Lebensbereichen wie z. B. in Schule und Kindergarten, Freizeit sowie in der Familie auf (vgl. Bachmann, 2013, S. 68).

Obwohl sich bereits vor dem 7. Lebensjahr erste Auffälligkeiten zeigen, werden die Schwierigkeiten erst während der Unterstufenzeit als Problem erkannt.

Trautmann listet die "Merkmale von Aufmerksamkeitsstörungen im Schulalter:

- Unzureichende Daueraufmerksamkeit
- Mangelnde Problemlösefähigkeiten
- Impulsives Verhalten
- Mangelnde Handlungsstruktur
- Fehlender Ordnungssinn
- Motorische Unruhe
- Niedrige Frustrationstoleranz
- Niedriges Selbstwertgefühl
- Lern- und Leistungsstörungen“ (Trautmann, 2005, S. 38 f.).

Häufig wird die Einzelfallhilfe von Hochbegabtenberatungsstellen aufgrund verschiedener Schwierigkeiten, die sich aus dem Zusammenspiel von Hochbegabung und ADHS ergeben, in Anspruch genommen (vgl. Heller, 2008, S. 355 ff.). Gyseler geht davon aus, dass ungefähr 5 % der hochbegabten Menschen gleichzeitig von einer ADHS betroffen sind. Er unterscheidet zwischen zwei Gruppen: Erstens Hochbegabte mit einer diagnostizierten ADHS (Prävalenz 5 %) und zweitens Hochbegabte, die ein ADHS-ähnliches Verhalten zeigen, jedoch keine ADHS-Diagnose aufweisen (vgl. Gyseler, 2014, S. 406 f.).

3.1.3 Hochbegabte mit umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten

Entwicklungsstörungen, die ihre Ursache im neurobiologischen Bereich haben und bei denen der normale Erwerb von Fertigkeiten von frühen Entwicklungsstadien an beeinträchtigt ist, werden im pädagogischen und therapeutischen Kontext als Teilleistungsstörungen bezeichnet. Diese Gruppe von Störungsbildern wird in folgende Ausprägungen unterteilt¹⁰:

- Lese- / Rechtschreibstörung
- Isolierte Rechtschreibstörung
- Rechenstörung
- Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten

Um beispielsweise eine Lese-Rechtschreibstörung (LRS) diagnostizieren zu können, müssen die Lese- und Rechtschreibleistungen des Kindes unter dem Niveau liegen, das aufgrund des Alters, der allgemeinen Intelligenz und seiner Beschulung zu erwarten ist (vgl. Vock et. al., 2010, S. 7). Hochbegabte Kinder mit diesen Entwicklungsschwierigkeiten werden aus zwei Gründen schlechter erkannt. Zum einen wird beim Vorliegen beispielsweise einer Rechenstörung nicht erwartet, dass auch eine Hochbegabung vorliegen könnte. Zum anderen überlagern sich beide Besonderheiten so, dass sich die Schwäche der Störung mit der Stärke der intellektuellen Hochbegabung gegenseitig kompensieren und so beide nicht erkannt werden können.

¹⁰ Die Klassifizierung erfolgt nach Code ICD-10 F81.

3.1.4 Hochbegabte mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)

Bei Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) handelt sich in erster Linie, um eine tiefgreifende Entwicklungsstörung die sich auf die soziale Interaktion, die Kommunikation und das Verhalten auswirkt (vgl. Bachmann, 2013, S. 70 ff.).

Zu den Autismus-Spektrum-Störungen werden, seit der Überarbeitung der beiden medizinischen Klassifikationssysteme ICD und DSM, autistische Störungen unterschiedlichen Schweregrades zusammengefasst. Zur stärker ausgeprägten Form gehört der frühkindliche Autismus, zu einer eher schwach ausgeprägten Form zählt der Asperger-Autismus.

Der frühkindliche Autismus wird meist bereits vor dem dritten Lebensjahr diagnostiziert und betrifft weitreichende Verhaltensbereiche des Lebens, was für die Betroffenen bedeutet, dass sie sehr stark auf Unterstützung angewiesen sind. Da beim frühkindlichen Autismus die intellektuelle Begabung unterdurchschnittlich bis durchschnittlich ausgeprägt ist, wird diese Form des Autismus für die Thematik dieser Arbeit nicht weiter behandelt.

Mit Hochbegabung wird jedoch das Asperger-Syndrom in Verbindung gebracht. Unter den Asperger-Autisten ist der Anteil an Hochbegabten Menschen mit 17 % höher, als der prozentuale Anteil unter der Gesamtbevölkerung (2 %) (vgl. Baudson, 2010, S. 240).

Das Asperger-Syndrom ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die sich nach ICD-10¹¹ auszeichnet durch:

1. Beeinträchtigungen der gegenseitigen sozialen Interaktion
2. Ausschliessliches Repertoire eingeschränkter, stereotyper, sich wiederholender Interessen und Aktivitäten
3. Fehlen einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung.

Im Mai 2019 wurde die Überarbeitung der ICD-10, die ICD-11 verabschiedet und soll 2022 in Kraft treten. Wie bereits bei der Überarbeitung der im amerikanischen Sprachraum verwendeten Klassifikation DSM-5¹² im Jahr 2013, wurde bei Autismus auf den Spektrumsbegriff übergegangen und nach Schweregrad differenziert. Neu ist nun, dass die beiden vormals eigenständigen Störungsbilder *Asperger-Syndrom* und *frühkindlicher Autismus* in diesen Spektrumsbegriff einfließen. Da der genaue Wortlaut der ICD-11 bisher nur auf Englisch vorliegt und inhaltlich der Klassifikation nach DSM-5 gleicht, wird im Folgenden diese Neufassung mit den beiden Kernmerkmalen aufgeführt.

Merkmale einer Autismus-Spektrum-Störung nach DSM-5 (und ICD-11):

1. Auffälligkeiten in der sozialen Kommunikation
2. Sich wiederholende Verhaltensweisen und eingeschränkte Interessen

Auffälligkeiten in der sozialen Kommunikation (vgl. Bachmann, 2013, S. 72):

- Gestik, Blickkontakt, Grussverhalten, soziale Wechselseitigkeit, Empathie sowie das Teilen von Freude und Aktivitäten (= soziale Störungen)
- Auffälligkeiten der Sprache und des Sprechens
Zu den besonderen Verhaltensweisen gehören insbesondere:
- wiederkehrende ungewöhnliche Bewegungen, Sonderinteressen,

Als Besonderheiten im Kleinkindalter zählen heftige Wutanfälle, soziale Integrationschwierigkeiten, stereotypisches Spielverhalten, Vermeidung von Rollenspielen, Hyperakti-

¹¹ Zehnte Auflage der „International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems“, englisch für „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme.“

¹² Fünfte Auflage des „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“, englisch für „Diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen“.

vität sowie kurze Konzentrationsspanne. Im Schulalter fallen beispielsweise Leistungsverweigerung, Ängste, Beharren auf Regeln oder wenig teamorientiertes Verhalten auf (vgl. Bachmann, 2013, S. 72).

Laut Bachmann sind bei Kindern mit ASS die exekutiven Funktionen¹³ und die Fähigkeit, sich in den gedanklichen Zustand einer anderen Person hineinzusetzen (Theory of Mind), gestört. Aufgrund der mangelhaften exekutiven Funktionen haben autistische Kinder grosse Schwierigkeiten mit der Handlungsplanung, Organisation, Denkflexibilität und Impulskontrolle. Die Störung der Theory of Mind hat für autistische Menschen zur Folge, dass sie Schwierigkeiten in der Perspektivübernahme, der Interpretation sozialer Situationen und der Situationsgebundenheit des Handelns haben. Hochbegabte autistische Kinder zeigen diese Schwierigkeiten weniger stark, denn sie lernen das bewusste Mentalisieren, d. h. das Interesse am Innenleben anderer Personen. Auffallende Schwierigkeiten bereiten autistischen hochbegabten Kindern trotz ihrer hohen Kompensationsleistung (Lernen von Verhalten), spontane, intuitive und unbewusste Reaktionen (vgl. Bachmann, 2013, S. 74).

Doch Asperger-Autismus sollte nicht nur unter dem Aspekt der Schwächen gesehen werden. Bereits im Jahr 1943 bezeichnete Hans Asperger¹⁴ die Haltungen und Begabungen als „autistische Intelligenz“. Diese besteht unter anderem aus der Fähigkeit, Dinge und Vorgänge der Umwelt von neuen Gesichtspunkten aus zu sehen. Er stellte auch fest, dass diese Gesichtspunkte oft von einer ganz erstaunlichen Reife sind und die Überlegungen mit denen sich diese Kinder befassen, weit über die Denkinhalte gleichaltriger Kinder hinaus gehen (vgl. Silberman, 2017, S.116).

Auch andere Forscher, wie Bachmann erklären, dass die beschriebenen Zustände eher auf einer normalen neurologischen Vielfalt beruhen und weniger als „Störung“, „Behinderung“ oder „Defizit“ betrachtet werden sollten (vgl. Bachmann, 2013, S. 75). In den letzten Jahren hat sich vor allem in den USA ein Haltungswandel zur Autismus-Spektrum-Störung entwickelt, welche nun - ähnlich der Linkshändigkeit - eher als eine Andersartigkeit im Sinne von „Neurodiversity“ verstanden wird und nicht als Störung (vgl. Silberman, 2018¹⁵).

3.1.5 Hochbegabte mit motorischen Störungen, sowie Wahrnehmungsstörungen

Laut Brunner et. al. erschienen in den letzten beiden Jahrzehnten vermehrt Fallberichte, in denen bei hochbegabten Kindern im Vorschulalter bzw. zu Beginn der Schulzeit beobachtet wurde, dass sie ihre individuellen Lernbedürfnisse aufgrund eines vergleichsweise beeinträchtigten (fein-)motorischen Entwicklungsstandes nicht angemessen befriedigen konnten. Diese Kinder haben demnach eine klare Vorstellung von dem, was sie zum Ausdruck bringen wollen, können es jedoch nicht (fein)motorisch umsetzen (vgl. Brunner et. al., 2005, S. 34).

¹³ Als executive Funktionen werden hier kognitive Kontroll- und Regulationsprozesse bezeichnet, die ein zielorientiertes und situationsangepasstes Denken und Handeln ermöglichen und gleichzeitig unangebrachtes Verhalten hemmen.

¹⁴ Johann „Hans“ Friedrich Karl Asperger (1906-1980) war österreichischer Kinderarzt und Heilpädagoge und beschrieb erstmals die spezielle Form des Autismus, die später nach ihm benannt wurde.

¹⁵ Silberman veröffentlichte unter dem Titel „Geniale Störung“ ein sehr interessantes und fachlich umfassendes Werk über die Entwicklung der internationalen Autismusforschung.

Im Kindergarten ergibt sich dann folgende beispielhafte „Spirale“ der Enttäuschung:

- Ein Kind arbeitet an einer Zeichnung oder Bastelarbeit und schafft es nicht, so gut zu sein wie es möchte („Wollen“ versus „Können“).
- Daraufhin wird dieses Kind unzufrieden mit sich.
 - Es zeigt zunehmend Frustration bei derartigen Aufgaben.
 - Wegen solch negativer Gefühle versucht das Kind, derartige Tätigkeiten zu vermeiden.
 - Durch fehlende Übung vergrößert sich die Diskrepanz zwischen „Wollen“ und „Können“.
 - Wenn dieses Verhalten von der Kindergartenlehrperson feststellt, meldet sie das Kind zur Abklärung bei der Psychomotoriktherapie an.

3.1.6 Zusammenfassung und Häufigkeitsverteilung

Wesentlich für die Zusammensetzung der spezifischen Gruppe versteckt Hochbegabter ist die Häufigkeit der Kombination aus Hochbegabung und mangelnder Anerkennung (Risikogruppe) bzw. Schwierigkeiten in anderen Entwicklungsbereichen.

Tabelle 2 — Zusammensetzung der Gruppe versteckt Hochbegabter inklusive Prävalenz

	Kurzbeschreibung	Häufigkeit innerhalb der Gruppe der Hochbegabten
Angehöriger der Risikogruppe	Minderleister Mädchen Behinderte Angehörige ausländischer Arbeitnehmer bzw. Immigranten Kinder aus sozio-ökonomisch unterprivilegierten und/oder sozial-emotional deprivierten Familien bzw. Sozialschichtgruppen	Minderleister: 10 bis 15% der Hochbegabten erbringen Leistungen unter ihren Möglichkeiten (vgl. Brunner et. al., 2005, S. 32, sowie Preckel & Baudson, 2013, S. 44). Für die anderen Personengruppen konnten keine statistischen Zahlen gefunden werden.
AD(H)S	Aufmerksamkeitsstörung mit und ohne Hyperaktivität	5 % (vgl. Gyseler, 2014, S. 406)
Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten	Lese- Rechtschreibstörung Isolierte Rechtschreibstörung Rechenstörung Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten	keine Angaben gefunden
ASS	Auffälligkeit in der sozialen Kommunikation Eingeschränkte Interessen und sich wiederholende Verhaltensweisen	bis zu 17 % der Asperger Autisten sind hochbegabt (vgl. Baudson, 2010, S. 240)

Motorische Störungen Wahrnehmungsstörungen	Schwierigkeiten im fein-, grafo- und/oder grobmotorischen Bereich sowie bei Wahrnehmungsprozessen	keine Angaben gefunden
---	---	------------------------

In der englischsprachigen Fachliteratur werden Hochbegabte mit mindestens einer weiteren Diagnose einer Verhaltens- oder Leistungsstörung als „twice exceptional“ (englisch für „doppelte Ausnahme“ oder „zweifach aussergewöhnlich“) bezeichnet und recht umfangreich diskutiert. Personen dieser Gruppe weisen neben einer aussergewöhnlichen Gedächtniskapazität, hoher Kompetenz, Engagement oder Kreativität eine oder mehrere Lernschwierigkeiten auf und diese Kombinationen von „Ausnahmen“ führen dazu, dass entweder die aussergewöhnlichen Fähigkeiten oder die Behinderungen dominieren und das jeweils andere verdecken, oder dass weder die Hochbegabung noch die Lernschwierigkeiten erkannt und therapiert werden:

„Twice-exceptional individuals demonstrate exceptional levels of capacity, competence, commitment, or creativity in one or more domains coupled with one or more learning difficulties. This combination of exceptionalities results in a unique set of circumstances. Their exceptional potentialities may dominate, hiding their disability; their disability may dominate, hiding their exceptional potentialities; each may mask the other so that neither is recognized or addressed“ (Kaufman, 2018, S. 7).

Preckel & Baudson erklären dazu, dass „Störungsbilder (etwa solche, die das Lern- und Leistungsverhalten beeinträchtigen) unter Hochbegabten nicht weiter verbreitet als unter durchschnittlich Begabten - aber eben auch nicht weniger weit“ (Preckel & Baudson, 2013, S. 46).

Die in dieser Arbeit speziell behandelte Gruppe versteckt Hochbegabter, die im englischen auch als „Hidden Talents“ bezeichnet wird, setzt sich folglich aus der Risikogruppe (at-risk-group) und den doppelt Aussergewöhnlichen (twice exceptionals) zusammen.

3.1.7 Fachlicher Bezug zur Psychomotoriktherapie

Studierende des Bachelorstudiengangs Psychomotoriktherapie erwerben fundierte berufsspezifische Kompetenzen, um diese pädagogisch-therapeutische Tätigkeit ausüben zu können. Aus den Bezugswissenschaften (Heil-)Pädagogik, (Entwicklungs-)Psychologie, Medizin sowie aus der Forschung werden zentrale Kenntnisse vermittelt (vgl. HfH, 2019).

In Bezug auf die in diesem Abschnitt beschriebenen Begleiterumstände bzw. Störungsbilder (neben der Hochbegabung) können Psychomotoriktherapeuten umfangreiche Kenntnisse vorweisen. In den Kernförderbereichen sozio-emotionale und motorische Entwicklung können sie in Form konkreter Beobachtungen entwicklungspsychologische Erkenntnisse anwenden, d. h. in die therapeutische Praxis transferieren. Psychomotoriktherapeuten haben fundierte Kenntnisse über Ausprägungen, Symptome und Fördermöglichkeiten diverser Störungsbilder wie die oben beschriebenen AD(H)S, ASS, sowie Störungen der Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Zu den Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten, beispielsweise der Lese-Rechtschreib-Schwäche besitzen sie Grundkenntnisse, können die Symptomatik beschreiben und von grafomotorischen Problemen abgrenzen, die Förderung findet im Rahmen der Logopädie oder schulischen Heilpädagogik statt. Kinder, die zu der Risikogruppe gezählt werden, gehören ebenfalls zur Klientel der Psychomotoriktherapeuten.

3.2 Aspekte versteckter Hochbegabung

Kinder spüren die *Diskrepanz* zwischen ihrem „Wollen“ und „Können“ bereits sehr früh, können sie jedoch nicht einordnen. Die Folge sind Frustration und ein wachsender Leidensdruck.

Unter dem wachsenden Leidensdruck wird in dieser Arbeit die langfristigen Auswirkungen auf die schulische Entwicklung der Kinder verstanden, welche sich durch das Nicht-Erkennen der intellektuellen Hochbegabung ergeben. Erbringen diese Kinder nicht die nach ihrem intellektuellen Potenzial möglichen Leistungen, so geht dies meist mit emotionalen und sozialen Anpassungsproblemen – meist begleitet von einem negativen Selbstkonzept. In der Folge können *Entwicklungsbeeinträchtigungen* entstehen. Deshalb ist eine möglichst frühzeitige Diagnose zentral (vgl. Vock et. al., 2010, S. 5). Das Schema in Abbildung 3 verdeutlicht dies.

Abbildung 3 — Versteckte Hochbegabung: Prozesse, Störungen, Beeinträchtigungen im Kindesalter

Dieser Abschnitt zeigt auf, wie die Entwicklung der Kinder der spezifischen Gruppe mit unentdeckter Hochbegabung verläuft und welche Anzeichen, Merkmale oder Symptome darauf aufmerksam machen können.

3.2.1 Komorbiditäten

Unter einer Komorbidität wird eine zusätzliche Begleiterkrankung verstanden, die neben einer Grunderkrankung besteht. Bei einer ADHS ist Komorbidität „eher die Regel als die Ausnahme und geht einher mit einer schlechteren Prognose“ (Holtmann, 2013, S. 75). Laut Holtmann haben 50 bis 80 % der Kinder mit einer ADHS eine weitere psychiatrische Störung. Als häufige komorbide Störungen nennt er:

- Oppositionell-aggressive Störungen — 50 %
- Teilleistungsstörungen — ca. 30 %
- Angsterkrankungen — 25 bis 30 %
- Depression — ca. 20 % (vgl. ebd., S. 75 f.).

Auch eine Kombination aus Hochbegabung, AD(H)S und Asperger-Autismus ist möglich (vgl. Bachmann, S. 2013, S. 72). Zu beachten ist jedoch, dass es eine hohe Quote an Fehldiagnosen gibt (z. B. 70 % Fehldiagnosen bei Asperger-Autismus siehe Abschnitt 3.1.4), die eine umsichtige Differenzialdiagnostik notwendig machen (vgl. Abschnitt 3.3.5).

3.2.2 Regulationsprozesse als Reaktion auf besondere Herausforderung

Anpassung

Eines der Grundbedürfnisse ist Annahme und Zugehörigkeit. Menschen wollen sich nicht absichtlich isolieren. Aus diesem Grund beginnen viele hochbegabte Kinder früh damit, sich der Mehrheit anzupassen. Tun sie dies nicht und fallen durch ihre herausragenden Fähigkeiten auf, so kommt es vor, dass hochbegabte Kinder Anfeindungen körperlicher oder verbaler Art („Nerd“, „Streber“), Mobbing, Neid, Eifersucht oder Ausgrenzung von sozialen Kontakten ausgesetzt werden. Dieser enorme Druck kann dazu führen, dass das hochbegabte Kind seine Fähigkeiten versteckt und sich, um dazu zu gehören, den Interessen und Werten der anderen Kinder anpasst (vgl. BMBF, 2001, S. 19).

Kompensation

Bachmann betont, dass die Fertigkeiten in den Bereichen Lesen, Schreiben, Rechnen oder der Konzentrationsfähigkeit zwingend vor dem Hintergrund des individuellen Begabungsprofils zu beurteilen sind. Denn es hat sich in der Praxis schon häufig gezeigt, dass hochbegabte Kinder Teilleistungsschwächen zum Teil kompensieren können. Diese Kinder durchlaufen die ersten Schuljahre ohne jegliche Anstrengung, haben Freude, und erst auf dem Gymnasium, wenn ihre Kompensationsleistungen nicht mehr ausreichen, sind ihre Teilleistungsstörungen zu erkennen. Deshalb sollte es sich um einen intraindividuellen Vergleich des Leistungsvermögens handeln und nicht nur um einen Vergleich der Kinder ihrer Schulklasse (vgl. Bachmann, 2013, S. 68).

Tabelle 3 — Zusammenwirken von Hochbegabung und Leistungsstörung

Hochbegabung	Leistungsstörung
Das Kind muss seine Begabung einsetzen, um die Leistungsstörung zu kompensieren.	Durch die Hochbegabung erreicht das Kind oft durchschnittliche Leistungen.
Die Leistungsstörung verhindert die Umsetzung des Potenzials in Leistung.	Dabei werden die dafür nötigen Anstrengungen häufig nicht als solche erkannt.
Die Begabung wird häufig nicht erkannt.	Die Störung wird häufig spät oder nicht erkannt.
	Das kann sozial-emotionale Schwierigkeiten zur Folge haben.

(Gauck, 2015, F. 5)

3.2.3 Verhältnis zwischen Disposition und Performanz

Hohe Schulleistung ist weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung, um hohe Begabung anzunehmen (vgl. Klauer, 1992, S. 208). Wie bereits in Abschnitt 2.1 beschrieben, wird Hochbegabung mehrheitlich aus Sicht der resultierenden Leistung also der Performanz betrachtet, und selten aus Sicht des Potenzials, d. h. der Disposition die ein Kind hat. Aufgrund der oben beschriebenen Regulationsprozesse (Abschnitt 3.2.2) zeigt sich keine überdurchschnittliche Leistung in der spezifischen Gruppe an Hochbegabten.

Auch Vock et. al. erklären, dass Lehrkräfte typischerweise vor allem von der Leistung des Kindes auf seine Begabung schliessen und deshalb hochbegabte Minderleister (Underachiever) meist nicht erkannt werden. Da bei der Identifikation von Begabten die Einschätzung der Schülerleistung durch die Lehrperson traditionell eine zentrale Rolle spielt, ist dies sehr problematisch (vgl. Vock et. al., 2010, S. 14).

Minderleistung

Wie bereits in Abschnitt 2.3 erwähnt, ist erwartungswidrige Minderleistung oder Underachievement eine lernpsychologisch bedeutsame Diskrepanz zwischen Intelligenzquotienten (IQ) und den schulischen Leistungen (vgl. Ziegler, 2018, S. 76). Mangels eines objektiven Kriteriums für die Ausprägung dieser Diskrepanz schlägt Ziegler vor: Underachievement liegt vor, „wenn der IQ mindestens 130 beträgt und die Leistungen eine Standardabweichung darunter liegen“ (ebd., S. 76).

Der Anteil der Hochbegabten, die mit ihren Leistungen unter den Erwartungen bleiben, liegt bei ungefähr 15 % (vgl. Rost, 2009, und Stamm, 2005).

Um hochbegabte Kinder mit Teilleistungsschwächen trotz der Kompensationsmechanismen erkennen zu können, betonen Vock et. al., dass die Erhebung der Leistungsgeschichte besonders wichtig ist. Im intraindividuellen Vergleich dieser hochbegabten Kinder mit Teilleistungsschwächen wird dann ersichtlich werden, dass mit zunehmenden Anforderungen die Kompensationsmöglichkeiten nicht mehr ausreichen und die schulischen Leistungen absinken (vgl. Vock et. al., 2010, S. 8).

3.2.4 Anpassungsstörungen als Folge von Regulationsschwierigkeiten

Als Folge der Anpassung¹⁶ an eine Situation, die besondere Herausforderungen an das Kind stellt, kann es zu weiteren, zeitlich später einsetzenden Symptomen kommen. In diesem Fall wird von sogenannten Anpassungsstörungen gesprochen. Zu den Anzeichen für Anpassungsstörungen zählt Bachmann insbesondere sehr *hohen Perfektionismus*, *beeinträchtigt*es Selbstkonzept oder deutliche *soziale Schwierigkeiten*. Diese können bereits behandlungsbedürftig sein, auch wenn keine weiteren psychischen Störungen vorliegen (vgl. Bachmann, 2013, S. 76).

Sehr hoher Perfektionismus

Unter Perfektionismus wird das „(manchmal krankhafte) Verlangen, alles perfekt, ganz genau und fehlerfrei zu machen“ (Horsch et. al., 2012, S. 414) verstanden. Psychotherapeutischer Hilfe bedarf es laut Horsch et. a. bei krankhafter Übersteigerung des Perfektionismus, denn dann leiden die Betroffenen unter den an sich selbst gestellten Anforderungen und reagieren darauf auch oft psychosomatisch (vgl. ebd., S. 414).

Im Zusammenhang mit sehr hohem Perfektionismus wird an dieser Stelle auf folgende Indikatoren hingewiesen, die sich in ähnlicher Form in Abschnitt 3.3.2 wiederfinden und dort erklärt werden:

- Hohes Aufschiebeverhalten: Wenn ein Produkt weniger als vollkommen sein könnte, wird die Arbeit bis zur letzten Minute verschoben. (vgl. Stedtnitz, 1998, S. 53)
- Auffällig geringe Frustrationstoleranz
- Hohes Vermeidungsverhalten, wenn sich Kind des Erfolges nicht ganz sicher ist.

Schlussfolgernd bezeichnen Brunner et. al. beeinträchtigenden Perfektionismus als „Diskrepanz zwischen individuellen Kompetenzen und Bedürfnissen eines Kindes“ (Brunner et. al., 2005, S. 34).

¹⁶ Siehe Abschnitt 3.2.2 Regulationsprozesse als Reaktion an besondere Herausforderung.

Beeinträchtigt Selbstkonzept

In den ersten Lebensjahren entwickelt sich beim Kind, unter Einfluss von Emotionen und Kognitionen, welche sich auf die eigene Person richten, ein Bild von sich selbst. Dieses wird als Selbstkonzept bezeichnet. Das generelle Selbstkonzept ist hierarchisch aufgebaut und lässt sich in das akademische, soziale, emotionale und körperliche Selbstkonzept unterteilen. Die Bewertung der eigenen Person oder Persönlichkeit ist das Selbstwertgefühl (vgl. Kasten, 2014, S. 378 f.).

Aufgrund der veränderten Selbstwahrnehmung des Kindes, welche beispielsweise durch die oben beschriebene Minderleistung hervorgerufen wird, kommt es zu einer negativen Generalisierung seiner Fähigkeiten und das gesamte Selbstkonzept wird niedriger bewertet. Simchen formuliert diesen Zusammenhang sehr anschaulich als *Negativspirale*: „Eine Negativspirale beginnt mit Versagen im Leistungsbereich, Enttäuschung und Verunsicherung; Versagensängste, psychische und psychosomatische Beschwerden und ein mangelhaftes Selbstvertrauen folgen. Schliesslich steht am Ende häufig eine psychisch bedingte Krankheit, die die Lebensqualität der Betroffenen über einen längeren Zeitraum wesentlich einschränkt“ (Simchen, 2005, S. 55). Mit dem Ansprechen der psychisch bedingten Krankheit nimmt Simchen bereits die möglichen Entwicklungsbeeinträchtigten vorweg, welche als schwerwiegendere Folge der Anpassungsstörungen im nächsten Abschnitt behandelt werden.

Deutliche soziale Schwierigkeiten

Unter deutlichen sozialen Schwierigkeiten werden Schwierigkeiten im Kommunikationsverhalten des Kindes innerhalb seines sozialen Umfeldes verstanden. Dies äussert sich beispielsweise als sozialer Rückzug, fehlende Integration in Gruppen, Schwierigkeiten beim Knüpfen von Freundschaften und vielem mehr.

Die eben beschriebenen drei Anzeichen für Anpassungsstörungen (*hohen Perfektionismus, beeinträchtigt Selbstkonzept, deutliche soziale Schwierigkeiten*) sind Verhaltensweisen, mit denen Psychomotoriktherapeuten in der Praxis relativ häufig zu tun haben, beispielsweise bei Kindern mit Aufmerksamkeitsschwierigkeiten. In der Literatur finden sich zahlreiche Aussagen, welche die Notwendigkeit der Früherkennung von Anpassungsstörungen versteckter Hochbegabter unterstreichen. Einige werden im Folgenden zitiert:

„Die Forschung zu hochbegabten Underachievern im Schulkontext zeigt allerdings, dass es diesen Schülerinnen und Schülern nicht gut geht. Sie leiden offensichtlich, weisen ein hohes Risiko für gravierende emotionale und soziale Probleme auf, und im pädagogisch-psychologischen Kontext besteht Konsens darüber, dass hochbegabte Underachiever besonderer Hilfe bedürfen“ (Preckel & Baudson, 2013, S. 44).

„Werden derartige Fähigkeiten auf Dauer ignoriert oder bleiben unerkannt, sind nicht nur individuelle Entwicklungsmöglichkeiten gefährdet, sondern es kann auch zu Verhaltensauffälligkeiten und störendem Verhalten der betreffenden Kinder kommen“ (Weigand, 2014, S. 45).

„Die Tragik des hochbegabten Kindes ist, dass seine Stärken wie die unkonventionelle Weltsicht, das divergente Denken, ein interessantes Innenleben und der Spass daran unbeantwortet bleiben oder abgelehnt werden. Daraus entstehen tiefe Einsamkeit, Selbstwertzweifel, innere Leere und Langeweile“ (Webb et. al., 2007, S. 32).

Ähnlich drücken sich auch die Herausgeber einer Broschüre des deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung aus. Sie erklären, dass das Nichterkennen einer Hochbegabung dazu führt, dass das Kind nicht optimal unterstützt und gefördert wird. Daraus folgt dann Langeweile und Unzufriedenheit des Kindes und durch die Missachtung seiner tatsächlichen Fähigkeiten wird das Selbstwertgefühl negativ beeinträchtigt. Es können sich

dadurch Versäumnisse bezüglich der Entwicklung von Motivation und Arbeitstechniken ergeben, welche in vielen Fällen später nicht mehr aufzuholen sind (vgl. BMBF, 2001, S. 24).

3.2.5 Entstehung von Entwicklungsbeeinträchtigungen

Angesichts der enormen Anstrengungen aufgrund der Regulationsprozesse und den daraus resultierenden Anpassungsstörungen können Beeinträchtigungen der kindlichen Persönlichkeits- und Leistungsentwicklung entstehen. Heller bezeichnet die Folgen diagnostischer Versäumnisse als gravierend für die Erziehung und Ausbildung bzw. Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Heller, 2008, S. 119). Und auch Brunner et. al. fordern: „Der Einfluss einer Hochbegabung auf die Persönlichkeitsentwicklung sollte stärker berücksichtigt werden“ (Brunner et. al., 2005, S. 35), denn sie konnten belegen, „dass eine Hochbegabung zwar nicht *notwendigerweise* entwicklungshemmend ist, aber in entsprechenden Konstellationen wesentlich zu Entwicklungsbeeinträchtigungen beitragen kann“ (ebd., S. 35). Aus diesen Umständen schlussfolgern Brunner et. al., dass die von ihnen zuvor gestellte Forschungsfrage, ob Hochbegabung ein Thema der Sonderpädagogik ist, zu bejahen sei (vgl. ebd., S. 35).

Unter Entwicklungsbeeinträchtigungen wird in dieser Arbeit das Begriffsverständnis von Brunner et. al. übernommen. Demnach werden Entwicklungsbeeinträchtigungen in solche der *Leistungsentwicklung (kognitiver Bereich)* und in solche der *Persönlichkeitsentwicklung (sozio-emotionaler Bereich)* unterschieden:

Abbildung 4 — Systematisierung Entwicklungsbeeinträchtigungen nach Brunner et. al.

(vgl. Brunner et. al., 2005, S. 33).

In psychologischen und heilpädagogischen Arbeitsfeldern (Psychomotoriktherapie inbegriffen) wird die Entstehung von Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten mit dem bio-psycho-sozialen Modell erklärt. Dieses stellt die komplexe Wechselwirkung zwischen neurobiologischen, psychologischen und sozialen Faktoren anhand sich überschneidender Bereiche dar (vgl. Engel, 1977, S. 129 ff.). Wie bereits in früheren Abschnitten erwähnt sollte aus sonderpädagogischer Sicht (anders als in Pädagogik und Psychologie) der Fokus eher auf der Persönlichkeitsentwicklung und weniger auf der Leistungsentwicklung liegen (vgl. Brunner et. al., 2005, S. 32).

Zum Symptom der Minderleistung als Indiz für eine Entwicklungsbeeinträchtigung im Leistungsbereich sei an dieser Stelle auf Abschnitt 2.3, 3.1.1 und 3.2.3 verwiesen. Auf die drei Verhaltensauffälligkeiten im Persönlichkeitsbereich wird im Folgenden näher eingegangen.

Zustände der sozialen Isolation

Wenn die Häufigkeit sozialer Interaktionen immer seltener werden, so wird darunter eine soziale Isolation verstanden. Soziale Isolation hat keinen Krankheitswert, kann aber als Symptom auf eine psychische Krankheit (z. B. beginnende Depression) hinweisen.

Depressionen bzw. symptomähnliche Verhaltensweisen

Als die eher reifere Variante des Ausdrucks von Hilflosigkeit gilt die Depression. Depressive Störungen können sich dadurch zeigen, dass das Kind angestrengt, gereizt und unausgeglichen wirkt. Es scheint seine Fröhlichkeit verloren zu haben, wirkt müde und leidet eventuell unter Schlafstörungen. Häufig kommt es zu Appetitmangel und Minderwertigkeitsgefühlen. In manchen Fällen artikuliert das Kind auch direkt, dass niemand es mag oder es nicht mehr mag (vgl. Warnke, 2002, S. 102). Auch ein sozialer Rückzug kann ein erstes Anzeichen für eine depressive Störung sein.

Depressive Störungen bedürfen unbedingt psychotherapeutischer Betreuung, in deren Rahmen auch schulische Entlastung herbeigeführt werden kann.

Störungen des Unterrichts

Zu diesen Verhaltensweisen zählen oppositionelles, aggressives und dissoziales Verhalten. Beim *oppositionellen Verhalten* spricht man umgangssprachlich vom Trotzverhalten. Dabei handelt es sich um eine generelle Verweigerungshaltung, welche sich durch verbale Äusserungen und Verhaltensweisen gegenüber Erwachsenen äussert und von diesen häufig als aufsässig, provokant oder sogar feindselig empfunden wird.

Bei *aggressivem Verhalten* werden die Rechte des anderen grundlegend verletzt und altersentsprechende Regeln und Normen nicht beachtet. Das Zerstören von Eigentum anderer und Schule schwänzen zählt zu aggressiv-dissozialem Verhalten (vgl. Petermann, Döpfner & Schmidt, 2008, S. 10 f.).

3.2.6 Psychomotoriktherapie und ihre ganzheitliche Sicht auf das Kind

Dem Handeln der Psychomotoriktherapeuten liegt das humanistische Menschenbild zugrunde, das heisst, der „Mensch wird als Ganzheit gesehen, psychische, kognitive, emotionale, soziale und somatische Prozesse sind aufeinander bezogen“ (Zimmer, 2012, S. 27). Des weiteren wird das Streben nach Selbstverwirklichung, Unabhängigkeit und Entfaltung eines jeden Menschen als Antriebskraft für seine individuelle Entwicklung angesehen. Zimmer (2012) fasst zusammen: „Aus humanistischer Sicht ist der Mensch ein handelndes Subjekt, ein biologisches, psychisches und soziales Wesen“ (ebd. S. 27).

Diese grundlegende Haltung deckt sich mit den Annahmen des biopsychosozialen Modells, welches im vorangegangenen Abschnitt vorgestellt wurde. Die Therapeuten lassen die Wirkungszusammenhänge aus diesem Modell in ihre Beobachtungen, Beurteilungen und Förderplanung einfließen.

In Bezug auf die kindliche Entwicklung werden auch mögliche Risiko- und Schutzfaktoren berücksichtigt, wie z. B. Krankheiten in der Familie, Konflikte im Umfeld des Kindes bzw. vertrauensvolle Beziehungen, unterstützende Lehrpersonen und weitere. Das setzt die Bereitschaft voraus, interdisziplinär im Team zu arbeiten.

Neben der ressourcenorientierten Förderung der motorischen Entwicklung und Wahrnehmung steht auch die Förderung der sozio-emotionalen Entwicklung, welche unter die Persönlichkeitsentwicklung fällt, im Zentrum. Dies deckt sich mit den Förderbedürfnissen, der in dieser Arbeit thematisierten spezifischen Gruppe versteckter Hochbegabter.

3.3 Identifikation von versteckt Hochbegabten

Damit die Entstehung, der in Abschnitt 3.2 beschriebenen Anpassungsstörungen und Entwicklungsbeeinträchtigungen verhindert werden, ist es notwendig, die spezielle Begabungskonstellation des betroffenen Kindes so früh wie möglich zu erkennen.

Abbildung 5 — Nichterkennen versteckter Hochbegabung

Versteckte Hochbegabung

Diskrepanz innerhalb des Begabungsprofils

Baudson beschreibt es so: „Erste Anzeichen für Hochbegabung, Asperger-Autismus, Aufmerksamkeitsstörungen und andere Schwierigkeiten von Kindern zu erkennen ist für Praktiker nie Selbstzweck, sondern soll letzten Endes immer dazu beitragen, jedem Kind möglichst gute Entwicklungsbedingungen zu bieten und es so seinen Voraussetzungen entsprechend zu fördern“ (Baudson, 2010, S. 242).

Hochbegabte der Risikogruppe und solche mit Teilleistungsschwächen sind schwer zu identifizieren, da diese Kinder nur unterdurchschnittliche Leistungen zeigen. Aufschluss über das tatsächliche Potenzial des Kindes lässt sich nur durch einen Test abklären (vgl. BMBF, 2001, S. 19). Ursache für das schwierige Erkennen dieser speziellen Konstellation liegt – wie bereits mehrfach erwähnt – darin, dass hochbegabte Kinder zunächst viele Defizite kompensieren. Eine möglichst frühe, exakte und umfassende Diagnose ist aber sehr wichtig, um ein Gesamtbild des Kindes zu erhalten und wirkungsvolle Massnahmen (auch ausserhalb der Psychomotorik) einzuleiten: Beispielsweise können ADHS Kinder therapiebegleitend durch medikamentöse Behandlung sehr gut unterstützt werden. Bei ASS gibt es die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs, um Chancengleichheit zu gewährleisten (vgl. Bachmann, 2013, S. 77).

Diese Beispiele unterstreichen die Notwendigkeit, interdisziplinär zu arbeiten und sich umfassend mit Eltern, Lehrpersonen, Heilpädagogen und Therapeuten etc. abzustimmen. Elementar für diese fachübergreifende Zusammenarbeit ist das Wissen über typische Verhaltensweisen von hochbegabten Kindern sowie typische erste Verhaltensauffälligkeiten bei versteckter Hochbegabung, welche im Folgenden thematisiert werden.

3.3.1 Typische Merkmale des Lernens und Denkens, Arbeits- sowie Sozialverhaltens

Als Frühindikatoren einer Hochbegabung gelten kognitive Neugier oder ausgeprägter Explorationsdrang. Diese deuten laut Trautmann darauf hin, dass hochbegabte Kinder bereits in den ersten Lebensjahren die für ihre Befriedigung kognitiver und sozio-emotionaler Grundbedürfnisse erforderliche Lernumwelt aktiv zu beeinflussen versuchen (vgl. Trautmann, 2005, S. 10). Er sieht Begabung aus entwicklungspsychologischer Sicht als Manifestierung intellektueller und kreativer Fähigkeiten und relativ unspezifisches individuelles Leistungspotenzial (vgl. ebd., S. 7). Deren komplexes wechselseitiges Zusammenspiel, lässt sich am biopsychosozialen Modell verdeutlichen: Trautmann betont, dass der individuelle Verlauf der Begabungsentwicklung entscheidend von sozialen Faktoren, insbesondere von soziokulturellen Lernumweltbedingungen, wie z. B. Familie, Peers, Medien, Lernangebot, usw. abhängig sind (vgl. ebd. S. 10). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der biologische Faktor hoher IQ an Wichtigkeit verliert, wenn die Lernumweltbedingungen günstig für die Begabungsentwicklung sind.

Ein vordergründiges Ziel dieser Arbeit ist eine möglichst frühe Identifikation von Kindern der spezifischen Zielgruppe. Urban recherchierte folgende kognitiven bzw. vorwiegend kognitiv bestimmten Verhaltensweisen bzw. Merkmale für besonders begabter Vorschulkinder, die hier wörtlich übernommen werden (Urban, 1992, S. 161 f.):

- Hohes Mass an Neugier- und selbständigen Explorationsverhalten;
- hocheffiziente und schnelle Auffassungsleistungen durch hochstrukturierte Enkodierung, insbesondere bei interessierenden, häufig komplexeren Aufgaben;
- auffällige Begriffs-, Abstraktions- und Übertragungsleistungen;
- besonders frühes Interesse an und intensive Beschäftigung mit Symbolen (numerisch, verbal usw.) und abstrakten Konzepten, klassifikatorischen, gliedernden und ordnenden Tätigkeiten;
- frühe Anzeichen für reflexives Denken, Perspektivenübernahme (nicht nur bei räumlichen Aufgaben), Metakognitionen;
- hervorragende Gedächtnisleistungen;
- besondere Flüssigkeit im Denken; Finden neuer origineller Ideen (in Sprache oder mit Materialien);
- hohe Konzentrationsfähigkeit und aussergewöhnliches Beharrungsvermögen bei selbstgestellten Aufgaben (meist im intellektuellen Bereich);
- selbstinitiiertes und häufig selbständig angeeignetes Lesen zwischen dem 2. und 5. Lebensjahr;
- sehr elaboriertes (frühes), ausdrucksvolles, flüssiges Sprechen mit häufig altersunüblichem, umfangreichem Wortschatz; Entwicklungsvorsprung im sprachstrukturellen und metasprachlichen Bereich;
- ausgeprägter „Eigenwille“ im Sinne der Selbststeuerung und Selbstbestimmung von Tätigkeiten und Handlungsrichtungen

(Urban, 1992, S. 161 f.)

Auch wenn Hochbegabung – wie mehrfach umfangreich erörtert – nicht unmittelbar mit hohen Leistungen gleichzusetzen ist, so zeigen Kinder im Kindergartenalter vielfältige unterschiedliche Anzeichen ihrer hohen intellektuellen Begabung und verblüffen damit nicht selten ihre Umgebung. Dann kommt es darauf an, diese Indikatoren aufmerksam zu beobachten und bei einer Häufung unterschiedlicher Anhaltspunkte, diese miteinander in Verbindung zu bringen und die Vermutung einer Hochbegabung zu äussern.

Die folgende umfangreiche Auflistung ist in drei Bereiche untergliedert und nennt typische Verhaltensweisen hochbegabter Kinder.

Tabelle 4 — Typische Verhaltensweisen Hochbegabter (nach BMBF, 2001, S. 21 f.)

Lernen und Denken	Arbeitshaltung und Interessen	Soziales Verhalten
<p>Hochbegabte haben in einzelnen Bereichen ein sehr hohes Detailwissen.</p> <p>Ihr Wortschatz ist für ihr Alter ungewöhnlich.</p> <p>Ihre Sprache ist ausdrucksvoll, ausgearbeitet und flüchtig.</p> <p>Sie können sich Fakten schnell merken.</p> <p>Sie durchschauen sehr genau Ursache-Wirkung-Beziehungen.</p> <p>Sie suchen nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden.</p> <p>Sie erkennen bei schwierigen Aufgaben zugrundeliegende Prinzipien.</p> <p>Sie können leicht gültige Verallgemeinerungen herstellen.</p> <p>Sie können aussergewöhnlich gut beobachten.</p> <p>Sie lesen sehr viel von sich aus und bevorzugen Bücher, die über ihre Altersstufe deutlich hinausgehen.</p> <p>Sie geben in ihren Ausführungen zu erkennen, dass sie kritisch, unabhängig und wertend denken.</p>	<p>Motivierte Hochbegabte gehen in bestimmten Problemen völlig auf.</p> <p>Sie sind bemüht, Aufgaben stets vollständig zu lösen.</p> <p>Sie sind bei Routineaufgaben leicht gelangweilt.</p> <p>Sie streben nach Perfektion.</p> <p>Sie sind selbstkritisch.</p> <p>Sie geben sich mit ihrem Arbeitstempo oder -ergebnis nicht schnell zufrieden.</p> <p>Sie arbeiten gern unabhängig, um hinreichend Zeit für das Durchdenken eines Problems zu haben.</p> <p>Sie setzen sich hohe Leistungsziele und lösen (selbst-) gestellte Aufgaben mit einem Minimum an Anleitung und Hilfe durch Erwachsene.</p> <p>Sie interessieren sich für viele „Erwachsenenthemen“ wie Religion, Philosophie, Politik, Umweltfragen, Sexualität, Gerechtigkeit in der Welt...</p>	<p>Hochbegabte beschäftigen sich viel mit Begriffen wie Recht-Unrecht sowie Gut-Böse - und sind bereit, sich gegen „Autoritäten“ zu engagieren.</p> <p>Sie gehen nicht um jeden Preis mit der Mehrheit.</p> <p>Sie sind individualistisch.</p> <p>Sie akzeptieren keine Meinung von Autoritäten, ohne sie kritisch zu prüfen.</p> <p>Sie können gut Verantwortung übernehmen und erweisen sich in Planung und Organisation als zuverlässig.</p> <p>Sie suchen sich ihre Freunde bevorzugt unter Gleichbefähigten, häufig Älteren.</p> <p>Sie neigen schnell dazu, über Situationen zu bestimmen.</p> <p>Sie können sich in andere einfühlen und sind daher für politische und soziale Probleme aufgeschlossen.</p>

Zu verstehen ist diese Merkmalsliste als *Sammlung von Anhaltspunkten*, die, je nach Anzahl und Ausprägung, für das Aussprechen eines Verdachtes auf intellektuelle Hochbegabung gelten. Es stellt keineswegs einen Kriterienkatalog dar, bei dem alle Punkte erfüllt sein müssen, um eine Diagnose zu erteilen – ein solcher Kriterienkatalog existiert bis heute noch nicht. In Anbetracht dessen, dass sich die wissenschaftliche Fachwelt mit einer eindeutigen Definition des Begriffes Hochbegabung abmüht, wird es wohl auch keinen solchen Kriterienkatalog geben. Dafür ist das Phänomen Hochbegabung einfach zu komplex und vielfältig.

In zahlreichen Publikationen für Eltern, Lehrer und Therapeuten sind Checklisten enthalten, die von uninformierten Lesern fälschlicherweise als Kriterienkataloge angesehen werden könnten. Checklisten entsprechen zudem oft nicht den Gütestandards empirischer Messung und beinhalten oft irreführende Generalisierungen, Vorurteile, Stereotypen und Erwartungen an die Leser, die diese Checklisten zur Beobachtung und Beurteilung der Kinder heranziehen (vgl. Stumpf, 2012, S. 69 f.).

Trotz dieser Bedenken gibt es für Ziegler dennoch Gründe, Checklisten einzusetzen: (1) Sie sind ökonomisch, denn ihre Bearbeitung nimmt meist nur wenige Minuten in Anspruch, (2) sie können – insbesondere im Vorschulbereich – mangels guter standardisierter Tests als ein konkreter Anhaltspunkt dienen, und (3) mit ihrer Hilfe lassen sich Informationen gewinnen, die mit standardisierten Messmethoden nur schwer erfassbar sind (vgl. Ziegler, 2018, S. 74).

Zu betonen ist: Checklisten erfassen gut erste Anhaltspunkte, können für bestimmte Merkmale sensibilisieren und damit helfen, Fremdeinschätzungen zu verbessern. Sie reichen jedoch nicht für eine Identifikation von Hochbegabung aus (vgl. ebd., S. 74; Preckel & Baudson, 2013, S. 39) und können auch nur für den Bereich der kognitiven Entwicklung herangezogen werden. Checklisten, die „typische“ Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale wie z. B. verringertes Schlafbedürfnis oder hohe Lärmempfindlichkeit für eine Hochbegabung aufführen, sind empirisch keineswegs bestätigt und laut Stumpf als unseriös anzusehen (vgl. Stumpf, 2012, S. 69 f.).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass für eine Frühidentifikation auf solche Umstände geachtet werden sollte, die unmittelbar Ausdruck geistiger Leistungsfähigkeit sind. Trautmann nennt dazu folgende drei Merkmale:

- Merkfähigkeit
- Lernfähigkeit
- Auffassungsgeschwindigkeit (vgl. Trautmann, 2005, S. 40).

3.3.2 Erkennungsmerkmale bei versteckter Hochbegabung

Bei *Underachievement* handelt es sich um ein komplexes und multi-faktoriell bedingtes Phänomen. Die erwartungswidrigen Schulleistungen bei Hochbegabten bestehen nicht gleich zu Beginn der Schulzeit, sondern entstehen prozesshaft und verlaufen in Phasen unterschiedlicher Symptomausprägung (vgl. Johansson, 2013, S. 83).

Johansson betont: „Bei eindimensionaler Betrachtung könnten Förderbedarfe, aber auch versteckte Begabungen und für die Problemlösung relevante Stärken leicht übersehen werden“ (ebd., S. 83). Zur Erkennung versteckt Hochbegabter sollten deshalb Informationen aus allen Lebensbereichen, insbesondere Beobachtungen aus dem Elternhaus, Verhalten in verschiedenen Schulfächern, Verhalten in der Freizeit, etc., herangezogen werden.

Wie die Gruppe der leistungsstarken und auffälligen Hochbegabten ist auch die Gruppe der versteckt Hochbegabten als heterogen zu betrachten: Nicht alle Schüler weisen identische Symptome auf und auch bei normal oder unterdurchschnittlich begabten Kindern mit Lernschwierigkeiten können einige der im Folgenden aufgeführten Schwierigkeiten auftreten. Die Besonderheit besteht allerdings darin, dass versteckt Hochbegabte diese Symptome trotz und auch wegen ihrer intellektuellen Begabung entwickeln (vgl. Johansson, 2013, S. 83 f.).

Die folgenden, von Johansson herauskristallisierten Auffälligkeiten (eine oder mehrere) lassen sich gehäuft bei versteckt hochbegabten Schulkindern beobachten:

Schreibunlust und mangelhafte Rechtschreibung

Mangelnde Schreibmotivation, unterdurchschnittliche Rechtschreibung und im Extremfall Schreibverweigerung sind häufig bei hochbegabten Underachievern festzustellen. Grund dafür ist die asynchrone Entwicklung von kognitiver und motorischer Reife. Diese Kinder erfassen auf der einen Seite Inhalte besonders rasch, es gelingt ihnen andererseits nur schwer, ihr Wissen zügig und gut zu Papier zu bringen (Johansson, 2013, S. 84). Ein sehr anschauliches Zitat eines betroffenen Kindes führt Johansson an: Es ist so, als würde man „mit Fäustlingen basteln müssen“ (ebd.).

Negatives Selbstkonzept und Fehlattritionen

Underachiever besitzen wenig Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Dies führt nach Zimmer zu einem negativen Selbstkonzept (vgl. Zimmer, 2012, S. 50 ff.). Typische Äusserungen lauten „Das kann ich nicht“, „Ich schaffe das nicht“. Bei Misserfolgen erkennen sie nicht die fehlende Anstrengung oder mangelnde Vorbereitung als Ursache, sondern schreiben das schlechte Resultat ihrer eigenen Unfähigkeit zu (sogenannte Fehlattrition).

Dadurch entsteht ein Teufelskreis: Erfolge werden nur dem Zufall zugeschrieben, Lernen ergibt keinen Sinn mehr und als Konsequenz dieses ausweichenden Verhaltens werden Misserfolge noch verstärkt keine Quelle: auch (vgl. Johansson, 2013, S. 84) oder (vgl. Zimmer, 2012, S. 50 ff.). ???

Ihr geringes Selbstvertrauen überspielen diese Schüler häufig durch oppositionelles Verhalten, aggressives Gehabe oder vorgespülte Gleichgültigkeit. Durch Ausweichstrategien (z. B. vergessene Materialien) wird zudem versucht, weitere Misserfolge zu vermeiden und damit die vermeintliche Unfähigkeit nicht noch weiter bestätigt zu bekommen (vgl. Johansson, 2013, S. 84).

Symptome geistiger Unterforderung und fehlende Lern- und Arbeitsstrategien

Ursachen für kognitive Unterforderung Hochbegabter sieht Johansson im inadäquaten Lernstoff sowie dem unangepassten Unterrichtsstil: Inadäquate kognitive Herausforderungen sowie eine Überforderung durch ständige Wiederholungsaufgaben in Themengebieten, die das Kind bereits beherrscht, führen zu einem *Abbau der Lern- und Leistungsmotivation* (vgl. Johansson, 2013, S. 84 f.), welcher als Anpassungsstörung einzustufen ist. Als Folge dieser, zählt Johansson einige der in Abschnitt 3.2.5 erläuterten Verhaltensweisen bei Entwicklungsbeeinträchtigungen auf: Konzentrationsstörungen, psychosomatische Beschwerden (z. B. Kopf-, Bauchschmerzen, Einnässen oder Übelkeit), depressive Verstimmungen oder Wutausbrüche (vgl. ebd. S. 85).

Sie erklärt den Abbau der Lern- und Leistungsmotivation damit, dass hochbegabte Kinder in den ersten Schuljahren meist ohne Lernaufwand gute bis sehr gute Leistungen erbringen. Diese Erfahrungen transferieren sie dann zwar in die nächste Schulstufe, bei der die Anforderungen derart steigen bzw. neue hinzukommen (z. B. Vokabeln), dass sie an ihre Grenzen stoßen. Die so entstandenen Wissenslücken ziehen dann weitere Minderleistungen nach sich und das Kind zeigt seinen Leidensdruck (meist unbewusst) über oben genannte Verhaltensweisen (vgl. ebd. S. 85).

Hohe Sensibilität bei geringer emotionaler Stabilität

Johansson stellt fest, dass diverse Forschungen belegen, dass Underachiever auf soziale Veränderungen oft mit Stress reagieren und sie „ihre eigenen Impulse wie Wut, Frust oder Freude nur unzureichend ausbalancieren können“ (Johansson, 2013, S. 85). Auch aus an-

dere Publikationen geht ein hohes Risiko für gravierende sozial-emotionale Probleme für die genannte Gruppe hervor (vgl. Bachmann, 2013, S. 72; Preckel & Baudson, 2013, S. 44; Gauck, 2015, F. 5; Vock et. al., 2010, S. 5).

Eine weitere Ursache ist möglicherweise in der veränderten Selbstwahrnehmung des Kindes zu finden. Simchen beschreibt dies mit einer Simchen als Negativspirale, welche mit Versagen im Leistungsbereich beginnt, Enttäuschung, Verunsicherung und Versagensängste folgen und zeigen sich im mangelhaften Selbstvertrauen des Kindes. Das kann gravierend Auswirkungen in Form psychischer und psychosomatischer Beschwerden haben, die am Ende häufig eine psychisch bedingte Krankheit münden (Simchen, 2005, S. 55).

Verminderte schulische Lern-/Leistungsmotivation und Anstrengungsvermeidung

Kinder mit versteckter Hochbegabung weisen oft einen ausgeprägten Widerwillen gegenüber Routine- und Fleissarbeiten auf, sich für das Erreichen eines Zieles anzustrengen empfinden sie als mühsam. Johansson stellt fest, dass das Engagement im Unterricht geringer und die Schulunlust bei Underachievern höher ausgeprägt ist als bei sogenannten Achievern. Daher versuchen sie, Aufgaben auf zum Teil kreative Weise zu umgehen, z. B. in dem sie vorgeben, benötigte Materialien zu vergessen oder die Arbeit auf später zu verschieben (vgl. Johansson, 2013, S. 85). Beispiele sind:

- Zimmer aufräumen („Ich muss zuerst noch Hausaufgaben machen“)
- Schlecht geführte Hausaufgabenhefte („Das wurde mir nicht gesagt!“),
- Schulbücher zu Hause vergessen („Ich dachte, ich hätte mein Buch eingepackt!“)

Für Eltern und Lehrpersonen ist es schwierig abzuschätzen, ob eine Begründung wahr ist oder nur vorgeschoben wurde. Alle oben beispielhaft genannten Aussagen könnten auch auf eine AD(H)S Problematik zurückgeführt werden.

Johansson verdeutlicht das Problem auf sehr anschauliche Weise: „Die »Bremsenergie« einiger Underachiever ist zum Teil recht gross ... Die Erwachsenen um das Kind herum scheinen förmlich zu rotieren, während der Underachiever wie im Auge des Sturmes sitzt und passiv bleibt“ (ebd., S. 85 f.).

Unzureichende Selbststeuerung und geringe psychische Reifeentwicklung

Nach Johansson weisen Underachiever Störungen der exekutiven Funktionen auf. Einigen fällt es sehr schwer, sich verbindliche Ziele zu setzen oder diese dem Kontext angemessen zu priorisieren und umzusetzen, andere können sich nur schlecht motivieren oder sich bei auftauchenden Schwierigkeiten schlecht regulieren. Die daraus resultierende „schulische Minderleistung basiert folglich nicht auf »Faultheit«. Underachiever sind motivationsgehindert, können schlichtweg nicht wollen und durchhalten“ (ebd., S. 86).

Auch die Reifeentwicklung ist in der Gruppe der Underachiever gering ausgeprägt. Bei einigen von ihnen fällt eine innere Zerrissenheit auf, deren Ursache in der Diskrepanz zwischen „hoher geistiger Entwicklung einerseits und einem trotzigen, eher unreifen Empfinden und Handeln andererseits“ (ebd., S. 86) zu finden ist.

Wie Bachmann zu den exekutiven Funktionen anmerkt, ist „die Myelinisierung der Nerven im Frontalhirn im Sinne einer Reifung erst im 21. Lebensjahr abgeschlossen ... [und daher, Anm. d. Autorin] können auch Jugendliche mit einem ADHS immer noch deutliche Verbesserungen ihrer Fertigkeiten erwerben“ (vgl. Bachmann, 2013, S. 73). Selbiges gilt offensichtlich für alle Underachiever.

Kritisches Hinterfragen von Autoritäten und Anders-Denken

Underachiever hinterfragen Anweisungen und Autoritäten äusserst kritisch, sie unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht von anderen Hochbegabten. Oftmals stossen sie mit ihrer besserwisserischen Art an, dabei besteht ihr vordergründiges Interesse (wie bei anderen Kindern auch) im „Austesten“ ihres Gegenüber (vgl. ebd. S. 86 f).

Aber Underachiever besitzen beeindruckende Ressourcen und Talente (vgl. ebd. S. 86 f). Gelegentlich „blitzen“ gerade bei versteckt Hochbegabten geniale Gedankenzüge hervor, die sich beispielsweise in überraschend tiefgründigen Fragen zeigen, die aber schlecht mit dem sonstigen „Erscheinungsbild“ zusammen zu passen scheinen. Gerade diese hellen Momente sind es jedoch, die erste Hinweise auf ein diskrepantes Begabungsprofil und das im Kind vorherrschende Frustrationspotenzial geben können. Daher ist die Auflistung der typischen Verhaltensmerkmale offensichtlicher Hochbegabter relevant (vgl. Abschnitt 3.3.1).

Frühindikatoren: Symptome bei Kindern im Vorschulalter:

Da die oben aufgeführten Erkennungsmerkmale vorwiegend auf den schulischen Bereich anzuwenden sind, aber eine möglichst frühe Identifikation als Basis für alle weitere Massnahmen nötig ist (vgl. Einführung in Abschnitt 3.3), werden hier Frühindikatoren beschrieben, die auch schon im Kindergartenalter des Kindes auf eine versteckte Hochbegabung hinweisen können.

Bei jüngeren Kindern fällt das asynchrone Begabungsprofil im interindividuellen Vergleich besonders auf. Baudson stellt fest: „Je jünger ein hochbegabtes Kind ist, desto auffälliger sind auch seine Entwicklungsvorsprünge“ (Baudson, 2010, S. 241). Deutliche Entwicklungsunterschiede in verschiedenen Fähigkeitsbereichen wie beispielsweise Sprache, Feinmotorik oder auch akustische Wahrnehmung werden als *intraindividuelle Schwächen* bezeichnet. Ein Beispiel für eine derartige Fähigkeitskonstellation ist, wenn ein Kind über einen altersüberdurchschnittlichen Wortschatz, sowie eine ungewöhnliche Wortgewandtheit verfügt - bei den meisten feinmotorischen Tätigkeiten jedoch besonders langsam und unsicher arbeitet, was in diesem Bereich zu eher altersunterdurchschnittlichen Ergebnissen führt. Eine derartige *Diskrepanz in den Fähigkeitsbereichen* des Kindes wird die Kindergartenlehrperson wahrscheinlich recht früh wahrnehmen. Da sich das Kind intraindividuell leistungsstark erlebt und demzufolge keine konsistenten Erfahrungen macht, wird es seine entstehende Hilflosigkeit durch bewusste oder unbewusste Frustration (meist in Form von Verhaltensauffälligkeiten) zum Ausdruck bringen.

Preckel & Baudson erklären als Ursache der Frustration die Diskrepanz zwischen „Wollen“ (im Sinne eines gefühlten Potenzials) und „Können“ (im Sinne einer faktischen Leistung), welches Abbildung 5 verdeutlichen soll:

Abbildung 6 — Diskrepanz zwischen Wollen und Können

Zusammenfassend kann für die Situation in der Kindergartenstufe festgehalten werden, dass ein besonderes Augenmerk auf

1. schnelle Entwicklungsverläufe,
2. qualitativ besondere Leistungsfähigkeiten und
3. mögliche intraindividuelle Schwächen

zu legen ist (vgl. Müller, 2010, S. 248 f.).

Mit *Verhaltensauffälligkeiten* in Form von Clownereien, sozialem Rückzug, Vermeidungsverhalten, hohem Perfektionismus, oppositionellem Verhalten oder ähnlichem, versucht das Kind auf seine spezielle Begabungskonstellation zu reagieren bzw. diese zu überspielen. Die Aufforderung der Autorin an die Kindergartenlehrpersonen und Psychomotoriktherapeuten lautet deshalb, bei unerklärlichen Verhaltensauffälligkeiten nach den drei oben beschriebenen Entwicklungsbesonderheiten „Ausschau zu halten“ und gegebenenfalls die Fachpersonen (z. B. schulische Heilpädagogen, Psychomotoriktherapeuten) zu kontaktieren.

3.3.3 Ablauf der Diagnostik – Instrumente zur Identifikation

Werden von Bezugspersonen einige Anzeichen für Hochbegabung erkannt (siehe Abschnitt 3.3.1 und 3.3.2), so sollte die Vermutung mittels psychologischer Testverfahren überprüft werden, welche auf der einen Seite das schulische Leistungsniveau abklären (standardisierte Schulleistungstests) und auf der anderen Seite die intellektuellen Fähigkeiten objektiv erfassen (Intelligenztests) (vgl. Preckel & Baudson, 2013, S. 45).

Da die subjektiven Einschätzungen von Lehrpersonen und Eltern bei der Potenzialbewertung von Kindern mit speziellen Begabungskonstellationen nicht ausreichend treffsicher sind, stellt Stumpf fest, dass in diesen Fällen Hochbegabung offenbar ausschliesslich durch eine Intelligenzdiagnostik festgestellt werden kann (Stumpf, 2012, S. 85).

Um das Vorgehen bei einer vermuteten Hochbegabung zu strukturieren schlagen Brunner et. al. folgenden Ablauf vor:

1. Gespräche mit allen wichtigen Beteiligten (z. B. schulisches Standortgespräch = SSG)
2. Beobachtungen
3. Tests (vgl. Brunner et. al., 2005, S. 41).

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die vorliegende Arbeit nicht den Anspruch erhebt, Hochbegabung zu diagnostizieren, sondern den Identifikationsprozess, der mit einem psychologischen Testverfahren einhergeht, anzustossen.

Die psychologische Diagnostik gibt wichtige Aufschlüsse über die kognitiven, sozio-emotionalen sowie motivationalen Verarbeitungsweisen des Kindes. Das Verhalten und Erleben des Kindes innerhalb einer standardisierten Situation erlaubt dem Diagnostiker ein klares, objektives Urteil abzugeben. Für die Beurteilung der kognitiven Leistungsfähigkeit ist die Durchführung geeigneter normierter Intelligenztests unerlässlich (vgl. Stapf, 2013, S. 190 f.).

3.3.4 Differenzialdiagnostik

Differenzialdiagnostik ist die Abgrenzung der einzelnen Störungsbilder, d. h. „das Finden der richtigen aus einer Reihe möglicher Diagnosen“ (Preckel & Baudson, 2013, S. 47).

Sowohl Fehldiagnosen (nicht erkannte Hochbegabung sowie Fehlinterpretation des Verhaltens als „gestört“) als auch Doppeldiagnosen (gleichzeitiges Vorliegen von Hochbegabung und Störung) sind ein Problem und eine grosse diagnostische Herausforderung,

denn die Verhaltensweisen mancher Hochbegabter ähneln Symptomen bestimmter Störungsbilder sehr stark (vgl. Baudson, 2010, S. 237, Preckel & Baudson, 2013, S. 47). Beispielsweise haben viele Hochbegabte wenig Interesse an der Interaktion mit Gleichaltrigen: Hier könnte auf ASS geschlossen werden – bei der situationsbezogenen Betrachtung fällt jedoch auf, dass sie durchaus an Gleichaltrigen interessiert sind, wenn sie die selben Interessen bzw. Begabungen haben.

Bei 70 % der Asperger-Autisten werden zunächst Fehldiagnosen gestellt. Entweder wird fälschlicherweise ADHS diagnostiziert oder der Asperger-Autismus wird aufgrund einer guten Kompensationsleistung mit Hilfe der Hochbegabung erst sehr spät diagnostiziert (vgl. Bachmann, 2013, S. 72).

Zu falschen Interpretationen kommt es laut Baudson, weil Aufmerksamkeitsstörungen und Asperger-Autismus oberflächlich gesehen einige Ähnlichkeiten zu „typisch“ hochbegabtem Verhalten aufweisen (vgl. Baudson, 2010, S. 237).

Diese ähnlichen Verhaltensweisen sind:

- Schwierigkeiten mit angemessenem Sozialverhalten
- Fixierung auf Spezialinteressen (vgl. ebd., S. 237 ff.).

Schwierigkeiten mit angemessenem Sozialverhalten zeigen Hochbegabte häufig deshalb, weil sie unter Gleichaltrigen nur eine sehr geringe Schnittmenge in Bezug auf Interessen, Reife und ähnlichem vorfinden. Über die Situationsspezifität ist dieses Verhalten von dem der Asperger-Autisten zu unterscheiden, dass heisst, wenn die Probleme im Umgang mit vergleichbar intelligenten Kindern verschwinden, so lässt sich laut Baudson darauf schließen, „dass es sich weniger um eine autistische Störung als vielmehr um einen Mangel an „Langsamkeitstoleranz“ handelt“ (ebd. S. 240).

Fixierung auf Spezialinteressen: Für Aussenstehende sind Kinder mit Asperger-Autismus nur schwer für Anderes als ihre bevorzugten Spezialthemen zu motivieren. Sie sind durch ihre eigenen Ideen und Impulse praktisch von innen heraus abgelenkt (vgl. ebd. S. 242). Dies kann dann so wirken, als seien diese Kinder aufmerksamkeitsgestört und bekommen diese „Etikettierung“. Für die schulischen Leistungen der Kinder mit Asperger-Autismus hat dies negative Auswirkungen, da sie sich nicht mit Ausdauer den gestellten Anforderungen widmen (vgl. ebd. S. 242).

Die Schwierigkeiten in der Differenzialdiagnostik sind nicht nur auf die beiden Störungsbilder der AD(H)S und ASS beschränkt, sondern betreffen auch affektive Störungen (z. B. Depressionen), Zwangsstörungen oder Ähnliches. Preckel & Baudson heben ein zentrales Unterscheidungskriterium hervor: „Während Störungsbilder wie AD(H)S, Asperger oder Lernschwierigkeiten zunächst einmal Problembereiche und somit Hindernisse auf dem Weg zur Potenzialentfaltung darstellen, ist Hochbegabung eine nicht zu unterschätzende Ressource. Gerade im Fall der Doppeldiagnosen ist es daher wichtig, diese Ressource zu aktivieren, um die aus der Störung resultierenden Probleme so weit wie möglich kompensieren (oder gar produktiv nutzen) zu können“ (ebd. S. 50).

3.3.5 Psychomotoriktherapie und ihr Potenzial bei der Identifikation

Die Psychomotoriktherapie arbeitet auf der Grundlage des *personzentrierten Konzepts nach Rogers*. Dies umfasst

- Einführendes Verstehen (= Empathie),
- Kongruenz (= Authentizität) und
- unbedingte Wertschätzung (= Akzeptanz) (vgl. Rogers, 1973).

Diese in diesem Konzept beschriebene therapeutische Haltung veranlasst das Kind dazu, sich eher so zu verhalten wie es seinem wahren Innenleben entspricht und es weniger an-

zupassen. Methoden der Psychomotoriktherapie wie die der personzentrierten Spieltherapie oder des Kinderpsychodramas bewirken die emotionale Öffnung der Kinder. Die Therapeuten können so deren Verhaltensweisen wahrnehmen, beobachten und einordnen (vgl. Weinberger, 2015, S. 81 ff.).

Es wird geschlussfolgert, dass die Psychomotoriktherapeuten durch ihre therapeutische Beziehung und Haltung einen enormen Vorteil gegenüber Lehrpersonen oder auch Schulpsychologen und schulischen Heilpädagogen haben. Denn diese, auf auffällige Verhaltensweisen spezialisierten Fachpersonen erleben die betreffenden Kinder vor der Diagnostik nur in einzelnen Sequenzen oder Beratungssituationen.

Nehmen Lehrpersonen im Vergleich mit anderen Kindern der Klasse ungewöhnliche Verhaltensweisen wahr, so melden sie die betroffenen Kinder häufig zur Abklärung bei der Psychomotoriktherapie an. Dieser Umstand bedeutet, dass Kinder der hier thematisierten spezifischen Gruppe nicht gezielt gesucht werden müssen.

Es ist dann die Aufgabe der Psychomotoriktherapeuten, die Kombination der gezeigten Auffälligkeiten und Verhaltensweisen mit versteckter Hochbegabung in Verbindung zu bringen. Das Phänomen ist so komplex, dass es sehr schwer ist, den Überblick zu behalten und alle beeinflussenden Faktoren zu berücksichtigen. Wenn Psychomotoriktherapeuten jedoch über Grundwissen im Bereich Hochbegabung verfügen würden, könnten sie aufgrund ihrer Erfahrung mit Störungsbildern bei der Früherkennung von hochbegabten Kindern helfen, auch welche diese ihre Schwächen kompensieren oder sich anpassen.

Wie das zurückliegende Kapitel verdeutlichen konnte, zeigt ein Kind mit einer speziellen Begabungskonstellation nicht „Nichts“. Allein dadurch, dass es versucht, im Schulalltag zu bestehen, indem es versucht, mit den Anforderungen konform zu gehen, Diskrepanzen spürt, dadurch innerliche Frustration erlebt und diese zu verbergen versucht oder auch offen auslebt, zeigt es eine Vielzahl einzelner Hinweise auf seine besondere Situation.

4 Rolle der Psychomotoriktherapie

Die Psychomotoriktherapie ist als therapeutisch-pädagogisches Angebot in der Schweizer Volksschule fest verankert und etabliert. Lehrpersonen schätzen das Fachwissen und die Unterstützung der Therapeuten bei ihren integrativen Aufgaben. Optimalerweise vernetzen sich die Psychomotoriktherapeuten, Lehrpersonen, schulische Heilpädagogen, Schulpsychologen sowie Logopäden, um dem betroffenen Kind, eine auf seine Bedürfnisse angepasste Unterstützung anbieten zu können.

Wie die vorangegangenen Kapitel zeigen konnten, besitzen Psychomotoriktherapeuten ein breites Fachwissen, betrachten das Kind und seine Besonderheiten ganzheitlich und kommen sehr früh in Kontakt mit auffälligen Kindern. Daraus wird geschlussfolgert, dass Psychomotoriktherapeuten bestens geeignet sind, um bei der Früherkennung von versteckt Hochbegabten zu helfen und diese Kinder dann auch angemessen zu fördern.

Dies gilt jedoch unter der Voraussetzung, dass sie sich das nötige Fachwissen im Bereich Hochbegabung aneignen – wozu diese Arbeit einen ersten Impuls geben soll. Wie dies in der psychomotorischen Therapie umsetzbar wäre, soll dieses Kapitel systematisch aufzeigen. Mit den Ausführungen wird dabei auf die folgenden Forderungen von Gauck näher eingegangen:

1. Aufmerksam und informiert beobachten
2. Doppelt auffällige Kinder bedingungslos akzeptieren
3. Schwächen und Stärken fördern: hohe Individualisierung der Intervention (vgl. Gauck, 2015).

4.1 Beobachten - Einordnen - Deuten - Weiterleiten

In der vorliegenden Arbeit kommt zum Ausdruck, dass Psychomotoriktherapeuten und Lehrpersonen besonders sensibel für frühe Entwicklungsbesonderheiten sein sollten. Beide Gruppen haben den Vorteil, dass sie gleichaltrige Kinder einer Klasse gut beobachten und miteinander vergleichen können. Bei Auffälligkeiten jeglicher Art sollten sie ihre Beobachtungen untereinander austauschen und das Gespräch mit den Eltern suchen.

Am besten eignet sich für diese interdisziplinäre Kommunikation die ICF, welche „zu einer breiten, möglichst umfassenden Beschreibung eines Menschen und seiner Lebenssituation“ beitragen kann (Brunner et. al., 2005, S.42). Auf Basis der ICF werden vom Volksschulamt Formulare, für das sogenannte schulische Standortgespräch (SSG), zur Verfügung gestellt, welche das Sammeln und Einordnen von Informationen auf strukturierte Weise deutlich vereinfachen (vgl. VSA, 2019).

Baudson weist darauf hin, dass es bei einem derartigen Standortgespräch bedeutsam ist, dem Kind nicht vorschnell ein Etikett wie „hochbegabt“, „autistisch“, „aufmerksamkeitsgestört“ oder Ähnliches anzuhängen (vgl. Baudson, 2010, S.242 f.). Denn zu diesem Zeitpunkt handelt es sich lediglich um eine Vermutung aufgrund von beobachteten Anzeichen, die von ausgebildeten Fachleuten, insbesondere Schulpsychologen, Entwicklungspädiatern oder Kinder- und Jugendpsychiatern beurteilt werden sollte und dann als Basis für eine exakte Diagnose dienen kann.

Psychomotoriktherapeuten und Lehrpersonen „können durch aufmerksame und umsichtige Beobachtung dazu beitragen, dass möglichst kein Kind mit Auffälligkeiten jedweder Art übersehen wird“ (Baudson, 2010, S.243). Hauptziel eines gemeinsamen Standortgesprächs sollte es sein, zu ergründen, wie das Kind im schulischen Alltag und der Psychomotoriktherapie – unter Berücksichtigung seiner individuellen Besonderheiten – optimal gefördert und unterstützt werden kann.

4.2 Massnahmen zur Beeinflussung des Entwicklungsverlaufs

In Kapitel 3 dieser Arbeit wurde erläutert, welche Folgen es hat, wenn die besondere Begabungskonstellation bzw. die versteckte Hochbegabung nicht oder erst sehr spät erkannt wird. Allein durch die Kenntnis und Haltungs- sowie Verhaltensänderungen der Bezugspersonen ist es möglich, den negativen Entwicklungsverlauf zu unterbrechen.

Es reicht nicht aus, die Diagnosen zu stellen. Die abgeschlossene Diagnostik sollte zur Folge haben, dass das betreffende Kind unterstützt und gefördert wird. Wobei für die hier behandelte spezifische Gruppe versteckt hochbegabter Kinder zu betonen ist: Es ist nicht allein die Begabtenförderung in Form von Leistungsförderung gemeint, sondern vor allem eine Förderung im sozio-emotionalen Bereich, d. h. der Persönlichkeitsentwicklung.

Bei der Förderung sollte besonderer Wert auf die Fähigkeiten gelegt werden, welche laut Trautmann von (hochbegabten) Kindern ausgebildet werden müssen, „damit sie bei ihrer Lebensbewältigung physisch und psychisch gesund bleiben:

- Gute angeborene Temperamentsfaktoren machen widerstandsfähig. Die Neigung zu viel Gefühl verbunden mit wenig Nachdenken hingegen bildet eine Problemkonstellation.
- Gute Kontakt- und Bindungsfähigkeit als allgemeiner Faktor,
- Charme und Introjektionsfähigkeit (Aufnahmefähigkeit für fremde Meinungen),
- Generalisierung guter Erfahrungen,
- Gute Ausdrucksfähigkeit (auch wenn endlose Diskussionen nerven, sie gelten als prognostisch guter Faktor),
- Ich-Stärke
- Emotionale Intelligenz
- Selbststeuerungsfähigkeiten, entwickelt in früher Kindheit unter wesentlichem Einfluss der Eltern,
- Selbstberuhigungsfähigkeit,
- Selbstmotivierungsfähigkeiten - deren Status (Fehlen bzw. Vorhandensein, sowie Ausbildungsgrad) entscheiden über die Zugehörigkeit zu Underachievern (Minderleistern)“ (Trautmann, 2005, S. 39).

Trautmann betont, dass nur bei adäquaten Anforderungen an das Kind sowie einer grundsätzlichen Wertschätzung derartige Fähigkeiten ausgebildet werden können (vgl. ebd., S. 39).

4.3 Relevante Förderbereiche bzw. Unterstützung

Für die optimale Unterstützung versteckt Hochbegabter ist die angemessene Förderung der Fähigkeiten, der Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes des Kindes, die Beratung der Familie und Schule, sowie der Aufbau einer Kooperation zwischen Schule und Elternhaus entscheidend. Weiterhin kann der Erwerb von Lern- und Arbeitstechniken, z. B. im Rahmen eines Trainings, in einigen Fällen erforderlich und hilfreich sein (vgl. BMBF, 2001, S. 19). Diese Aufzählung zeigt bereits die Komplexität und den Abstimmungsbedarf der Unterstützungsmassnahmen. Die Hilfen sollten individuell konzipiert sein und alle nötigen Förderbereiche umfassen.

Johansson schlägt einen Perspektivwechsel vor, indem sie fragt „Was können wir von Underachievern lernen? Zum einen, dass das, was vordergründig sichtbar ist, nicht immer das ist, was drin steckt. Zum anderen, der bei der Begabungsentfaltung der Kontext, das Umfeld eines Schülers gleichzeitig Teil des Problems und der Lösung darstellen kann. Underachiever lehren uns vor allem, dass sich adäquate Förderung nicht allein an Defiziten, sondern auch an vorhandenen Stärken orientieren sollte“ (vgl. Johansson, 2013, S. 92).

Dieser Forderung entspricht der Haltung in der Psychomotoriktherapie voll und ganz, denn zu den zentralen Anliegen zählt Zimmer: Kinder zu stärken, ihre Potenziale zu nutzen und ihre Ressourcen aufzudecken (vgl. Zimmer, 2012, S. 30). Dies deckt sich mit den Bedürfnissen, die Kinder mit speziellen Begabungskonstellationen haben und in dieser Arbeit herausgearbeitet wurden.

Ausgehend von der Hypothese, dass versteckt hochbegabte Kinder mit durchschnittlichen Leistungen ähnliche Schwierigkeiten wie Underachiever aufweisen, lassen sich die Förderbereiche auch auf diese Kinder übertragen.

4.3.1 Selbstwert und Selbstkonzept

In der praktischen Arbeit der Psychomotoriktherapie hat die Förderung des Selbstkonzeptes – als Gesamtheit von Einstellungen und Überzeugungen zur eigenen Person – einen sehr hohen Stellenwert (vgl. Zimmer, 2012, S. 50 ff.).

Wie in den vorangegangenen Ausführungen beschrieben, leiden hochbegabte Kinder, welche ihr Potenzial nicht in Leistung umsetzen können, sehr stark unter diesem Umstand. Das fehlende Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten, welche durch eine Vielzahl negativer Eigenerfahrungen verursacht worden ist, kann mittels Psychomotoriktherapie wieder aufgebaut werden. Dies beeinflusst das Selbstbild des betroffenen Kindes in positiver Weise.

Damit hochbegabte Kindern die emotionalen und sozialen Anteile von Erfahrungen einordnen lernen, sollten Psychomotoriktherapeuten mit Selbstreflexion arbeiten – und zwar in höheren Mass als bei anderen Therapiekindern. Denn so lernen die Kinder, die Erfahrungen und Erlebnisse der Intervention bewusst wahrzunehmen, einzuschätzen und zu bewerten. Auch das häufige Problem der Fehlattribuierungen bei versteckt Hochbegabten kann in der Therapie thematisiert werden, z. B. in Form einer Ursachenklärung von Erfolg und Misserfolg, und so zum Aufbau eines realistischen Selbstkonzeptes beitragen.

4.3.2 Sozio-emotionale Entwicklung

Auf der Beziehungsebene sind Underachiever in der Regel sehr gut zu motivieren: Sie lassen sich auch aufgrund ihrer hohen Sensibilität eine therapeutische Zusammenarbeit ein (vgl. Johansson, 2013, S. 93). Für die therapeutische Beziehung in der Psychomotoriktherapie bedeutet dies, dass ein besonderer Wert auf personenzentrierte Grundpfeiler wie Kongruenz, Empathie und bedingungslose positive Wertschätzung gelegt werden sollte.

In Interviews mit Schülern aus Begabtenklassen hat Weigand herausgefunden, dass weder die Kinder noch ihre Umgebung (Eltern, Lehrer) die Zuschreibung der Hochbegabung wollen. Die Kinder wünschen sich vielmehr einen „Unterricht der nicht langweilt, sondern sie fordert, der interessant ist und Spass macht. Kinder wollen anerkannt sein, sie wollen dazugehören und nicht ausgeschlossen sein“ (Weigand, 2014, S. 46). Damit wird die Wichtigkeit der Erfüllung obiger Grundbedürfnisse unterstrichen.

4.3.3 Fein- und Grafomotorik

Bei fein- und grafomotorischen Schwierigkeiten zeigen diese Kinder grosse Probleme im Schriftspracherwerb. Meist sind fehlende Bewegungserfahrungen, welche Grundlagen des Schreibens sind, Ursache für Probleme im Erlernen der Schriftsprache. In der Psychomotoriktherapie sollte deshalb zu allererst der Schwerpunkt auf feinmotorische und sensorische Aspekte des Schreibens gelegt werden, wie z. B. die Auge-Hand-Koordination, Stift- und Sitzhaltung, grossräumigere Bewegungsabläufe, Fingerbewegungen und Ähnliche. Die Aneignung dieser sogenannten grafomotorischen Grundfertigkeiten oder Vorläuferfertigkeiten ist grundlegend – reicht allerdings noch nicht aus, um den Schriftspracherwerbsprozess zu fördern. Im Anschluss daran sollte die Automatisierung der Schreibabläufe

einen zentralen Schwerpunkt bilden, denn häufig haben Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten die grössten Probleme damit, die Buchstaben konsistent zu schreiben. Um das Ziel einer leserlichen und flüssigen Handschrift zu erreichen, können im Rahmen der Psychomotoriktherapie dann variantenreiche und vielfältige Möglichkeiten angeboten werden, wie z. B. Variationen des Krafteinsatzes, Tempos und erlernte Selbstkontrolle (vgl. Jurt, J., Hurschler, S. & Henseler, L., 2011, S. 6 ff.).

4.3.4 Metakognition

Über das eigene Lern- und Arbeitsverhalten differenziert nachzudenken, es kritisch zu reflektieren und im Laufe der Zeit zu optimieren, wird für die meisten Hochbegabten ein zentrales Ziel sein (vgl. Brunner et. al., 2005, S. 71 f.). Dies umfasst psychomotorische Förderbereiche wie Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugung und Selbstvertrauen.

Da Hochbegabte mit besonderen Begabungskonstellationen typischerweise Vermeidungsstrategien entwickeln und dadurch versuchen, grössere Anstrengungen zu umgehen, sollte besonders am Durchhaltewillen gearbeitet werden. Denn damit einer neu erlernten Strategie in eine feste Routine transformiert werden kann, dauert es in der Regel mehrere Wochen. In der Psychomotoriktherapie gibt es gute Möglichkeiten, individuell mit dem Kind neue Strategien einzuüben, zu reflektieren, zu vergleichen, anzupassen und anschliessend zu festigen. Aus dem Bereich Verhaltenstherapie können die Therapeuten auf Methoden wie beispielsweise „positive Verstärkung“ zurückgreifen (siehe dazu z. B. das Marburger Konzentrationstraining (MKT) von Krowatschek et. al., 2019).

4.3.5 Resümee

Die komplexen Probleme der hier spezifizierten Gruppe lassen sich jedoch trotz des hohen Leidensdrucks nicht innerhalb weniger Wochen auflösen. Johansson betont, dass speziell bei der Förderung von Underachievern das *Prinzip der kleinen Schritte* gilt (vgl. Johansson, 2013, S. 92).

Die Gruppe versteckter Hochbegabter ist auf gute Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen, Eltern und Therapeuten angewiesen, welche im Sinne einer gemeinsamen Lösungsfindung aktiv werden sollten (vgl. Johansson, 2013, S. 93). Aus diesem Grund ist es notwendig, dass die Psychomotoriktherapeuten über Grundkenntnisse von Erscheinungsformen, ersten Anzeichen und Fördermöglichkeiten in Bezug auf hochbegabte Kinder verfügen. Wesentlich für die Wirksamkeit der Unterstützung und Förderung scheint der Autorin ein Haltungswechsel im Sinne von Hans Asperger. Silberman zitiert Asperger's Aussage aus dem Jahr 1943 wie folgt:

„Dann schlug Asperger eine radikale Sichtweise der kognitiven Behinderungen vor, die in unmittelbarem Widerspruch zum Dogma der Rassenhygiene stand:

»Das Gute und das Schlechte in einem Menschen, seine Fähigkeiten und sein Versagen, seine Möglichkeiten und seine Gefahren werden aus denselben Quellen gespeist, bedingen einander. [...Daher] muss es unser therapeutisches Ziel sein, [...] den Menschen seine Schwierigkeiten ertragen zu lehren, nicht, sie ihm wegzuräumen, ihn dazu zu erziehen, durch besondere Leistungen seine besonderen Schwierigkeiten wettzumachen, ihm das Bewusstsein zu geben, er sei nicht krank, sondern verantwortlich.« (Silberman, 2017, S. 140).

4.4 Interventionsmöglichkeiten der Therapeuten

Um Anregungen für die Arbeit mit Kindern der spezifischen Gruppe zu geben, wird im Folgenden aus der Literatur Punkte zusammengetragen, welche bei der Planung und Durchführung von Interventionen beachtet werden sollten.

Für die Förderung von Underachievern schlägt Ziegler vor, die Interventionsform spezifisch auf die (vermutete) Hauptursache zu richten. Er nennt beispielsweise ein *Training selbstregulierten Lernens* bei vermuteten Lernproblemen oder das von Heller et. al. durchgeführte *Reattributionstraining* bei mathematisch naturwissenschaftlich hochbegabter Mädchen (vgl. Ziegler, 2018, S. 90; vgl. Heller, 2008, S. 307 ff.).

Es gibt Forschungsbemühungen, welche sich sowohl auf die Optimierung einzelner Fördermassnahmen als auch auf das Zusammenspiel mehrerer Massnahmen richten, um sie als – wie Ziegler ausdrückt – »*Bausteine einer allgemeinen Hochbegabtenförderung*« zu verwenden (vgl. Ziegler, 2018, S. 90).

Also Förderziele für Hochbegabte ist die sogenannte Siebener-Liste von Pyryt bekannt: Förderbemühungen sollten sich auf folgende Ziele richten:

- 1) Selbsterkenntnis
- 2) Selbstkonzept
- 3) Geschlechtsrollenidentität
- 4) Beschleunigtes Lernen
- 5) Kreative Problemlösekompetenzen
- 6) Soziale Kompetenzen
- 7) Zeit- bzw. Stressmanagement (vgl. Pyryt, 1998)

Es wird angenommen, dass es enge Wirkungszusammenhänge zwischen diesen Zielen gibt und dadurch das Erreichen eines dieser Ziele auch positiv auf andere wirkt (vgl. Ziegler, 2018, S. 90).

Bestätigt wurde auch, dass die Fähigkeit zum entdeckenden Lernen eine zentrale Kompetenz Hochbegabter ist. Darauf aufbauend werden konkrete Interventionen für Psychomotorik vorgeschlagen:

- Projektarbeit = anspruchsvolle Projekte in denen sehr selbstständig gearbeitet wird.
- Portfolio = Zusammenstellung von Wissen über ein bestimmtes Thema.
- Lernjournal, Lernbericht = Instrumente für Metakognition.
- Wenn-Dann-Pläne

Bei der Arbeit mit verhaltensauffälligen Hochbegabten hält es Gauck für wichtig, auf die Situationsgestaltung, die Arbeit mit Konsequenzen, die Visualisierung, die Strukturierung, Techniken wie inneres Sprechen, passendes Anforderungsniveau und eine gute Beziehungsgestaltung zu achten (vgl. Gauck, 2015, F. 11).

Diese Ausführungen haben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie zeigen jedoch auf, wie vielfältig die konkrete Arbeit mit Kindern aus der spezifischen Hochbegabtengruppe aussehen kann, wenn einige wichtige „Eckpunkte“ beachtet werden. Psychomotoriktherapeuten können sich dabei frei aus der umfangreichen Literatur inspirieren lassen. Eine sehr empfehlenswerte Sammlung von Fördermöglichkeiten hochbegabter Kinder, mit einem übersichtlich aufgearbeiteten Theorieteil, findet sich bei Huser (vgl. Huser, 1999).

5. Fazit und Ausblick

Die zentrale Forschungsfrage, ob Psychomotoriktherapeuten einen relevanten Beitrag zur Identifizierung und Förderung von Hochbegabten leisten können, kann teilweise bejaht werden. Allerdings ist dies beschränkt auf versteckt Hochbegabte, die entweder Teil einer Risikogruppe sind oder zusätzlich Leistungsstörungen aufweisen (vgl. Abschnitt 3.1). Die Gruppe an Hochbegabten ohne Schwächen weisen im Allgemeinen keine förderbedürftigen Probleme auf und wurde deshalb in dieser Arbeit explizit ausgeklammert.

Um kritischen Entwicklungsverläufen möglichst wirksam zu begegnen, ist eine sehr frühe Identifikation der speziellen Konstellation versteckt Hochbegabter notwendig. Dazu sind Kenntnisse zu den Anzeichen und Merkmalen einer Hochbegabung nötig, die in dieser Arbeit systematisch zusammengetragen wurden.

Neben den Eltern sind Lehrpersonen die nächsten erwachsenen Bezugspersonen eines Kindergarten- oder Primarschulkindes. Eltern hochbegabter Kinder benötigen oft fachkundige Unterstützung, Lehrpersonen „sollten pädagogische und psychologische Informationen zur Erkennung und Förderung besonders begabter Kinder ... haben“ (Urban, 1992, S. 167). Wie in dieser Arbeit aufgezeigt, gilt Gleiches für Psychomotoriktherapeuten.

Diese Forderung von Urban ist bereits 27 Jahre alt. Wie vorliegend umfangreich erörtert ist wird dringend zur Aufnahme ins Ausbildungscurriculum aller pädagogisch und pädagogisch therapeutischen Studiengänge empfohlen. In der Schweiz finden sich jedoch keine hochbegabungsspezifischen Lehrinhalte in den pädagogischen sowie den pädagogisch therapeutischen Bachelorstudiengängen wie Psychomotoriktherapie. Module zum Thema Hochbegabung werden lediglich in Aufbaustudiengängen angeboten, wie z. B. *Schulische Heilpädagogik* an der HfH Zürich oder *Integrative Begabungs- und Begabtenförderung* an der FH Nordwestschweiz. Auch Johansson (2013) plädiert für die Implementierung des Themas *Underachievement bzw. versteckte Hochbegabung* in die Lehramtsausbildung, damit dem Problem präventiv begegnet werden kann (vgl. Johansson, 2013, S. 93).

Es reicht jedoch für Lehrpersonen und Therapeuten nicht aus, Wissen zu den Anzeichen (versteckter) Hochbegabung zu besitzen, es sind auch Kenntnisse zu den Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes unter der speziellen Konstellation nötig. Das Zusammenspiel von Hochbegabung und Leistungsstörung oder von Hochbegabung und mangelnder Anerkennung (Risikogruppe) bedeutet für das Kind eine besondere Herausforderung, die es bewältigen muss. Anpassung und Kompensation sind dafür typische Regulationsprozesse, es kann zu Anpassungsstörungen kommen, die im späteren Verlauf zu schwerwiegenderen Entwicklungsauffälligkeiten führen. Um den Zugang zu diesen komplexen Zusammenhängen zu veranschaulichen, wurde eine schematische Darstellung konzipiert, die als ein weiteres Ergebnis dieser Arbeit zu werten ist. Sie zeigt, wie mit zunehmendem Alter aus ersten kleinen Anzeichen Merkmale von Anpassungsstörungen entstehen, Probleme sichtbar werden bis sie offen zutage treten, der Leidensdruck und damit auch die Gefahr einer Entwicklungsbeeinträchtigung wächst.

Um dem vorzubeugen, gibt es einen effizienten Ansatz: Früherkennung und Start von geeigneten Fördermassnahmen, und das bedeutet für die Psychomotorik: *Arbeiten am Umgang mit Anforderungen* und dem *Aufbau eines realistischen Selbstkonzeptes*. Psychomotoriktherapeuten besitzen hier bereits fachliche Kompetenzen und könnten diese bei der Förderung der Kinder zielgerichtet anwenden. In Bezug auf die kindliche Entwicklung müssen mögliche Risiko- und Schutzfaktoren berücksichtigt werden, wie z. B. Krankheiten in der Familie, Konflikte im Umfeld des Kindes bzw. vertrauensvolle Beziehungen. Hier spielt die Kommunikation mit Eltern und Lehrern als engste Bezugspersonen des Therapiekindes sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller beteiligten Fachpersonen eine zentrale Rolle. Deshalb sollten die vorgestellten Erkenntnisse möglichst vielen Psychomotorik-

therapeuten bekannt sein: Das Fachwissen um die typischen Merkmale des Lernens und Denkens hochbegabter Kinder sowie deren Arbeits- und Sozialverhalten ist wesentlicher Bestandteil einer umfassenden, ganzheitlichen Sicht auf das Therapiekind. Dies schliesst neben der Hochbegabung auch dessen soziale und emotionale Erfahrungen sowie psychischer Störungen ein.

All dies bildet die Grundlage, um weitere Schritte bei Verdacht auf intellektuelle Hochbegabung einzuleiten. Wesentlich ist das schulische Standortgespräch, bei dem die Beobachtungen aller beteiligten Bezugspersonen eingeordnet und gedeutet sowie weiterführende Massnahmen interdisziplinär abgestimmt werden können. Die vielfältigen Förder- und Interventionsmöglichkeiten der Psychomotoriktherapie können für die Kinder der spezifischen Gruppe genutzt werden. Durch die positive Beeinflussung auf die Persönlichkeitsentwicklung lernen hochbegabte Kinder und ihr Umfeld (Lehrer und Eltern) die besonderen Begabungen zu schätzen und können diese als Vorteil nutzen, um besser mit den Schwächen umzugehen.

Diese Arbeit konnte einen ersten Einblick in das Thema aus psychomotorischer Sicht geben und beabsichtigte, einige Impulse zu setzen. Das Thema bietet aber auch weiterhin Potenzial für eine tiefergehende wissenschaftliche Auseinandersetzung sowie Gesprächsstoff für weitere Diskussionen über Umsetzungsmöglichkeiten in der pädagogischen und therapeutischen Arbeit. Die wenigen umfangreichen Langzeitstudien werden zwar von einer Vielzahl anderer Forscher kritisiert, empirische Gegenstudien sind jedoch nicht aufzufinden. Besonders hervorzuheben ist, dass in Bezug auf das Thema dieser Arbeit vor allem Studien benötigt werden, die sich mit den Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung der spezifischen Gruppe versteckter hochbegabter Kinder beziehen.

Untersucht wurden hier beispielsweise nur Minderleister nach Definition der Marburger Hochbegabtenstudie, welche die Gruppe Hochbegabter, die „nur“ durchschnittliche Leistungen erbringen, unberücksichtigt lässt. Bereits daraus ergeben sich folgenden Fragen:

- Entwickeln auch Hochbegabte mit durchschnittlichen Leistungen Persönlichkeitsstörungen?
- Wie gross ist diese Gruppe bzw. ergibt sich daraus ein insgesamt höherer Anteil von hochbegabten Kindern mit potenziellen Schwierigkeiten?
- Wird Ihnen im Rahmen der Psychomotoriktherapie bereits geholfen (z. B. weil sie Auffälligkeiten zeigen)?

Auch zu sehr konkreten Fragestellungen könnten weitere Untersuchungen nützlich sein:

- Wie sollten Schule und Elternhaus auf solche Kinder reagieren, damit deren Persönlichkeitsentwicklung nicht gestört wird. (vgl. Johansson, 2013, S. 92)
- Wie kann es gelingen, bereits praktizierenden Psychomotoriktherapeuten das Thema zugänglich zu machen?

Diese Arbeit soll für Psychomotoriktherapeuten ein Impulsgeber zur Auseinandersetzung mit dem Thema „versteckte Hochbegabung“ sein, denn:

Die Psychomotoriktherapie nimmt eine wichtige Stellung bei der möglichst frühzeitigen Identifikation und Förderung von Kindern mit intellektueller Hochbegabung und Schwächen in anderen Entwicklungsbereichen ein, um kritische Entwicklungsverläufe zu vermeiden.

6. Literaturverzeichnis

- Bachmann, M. (2013). „*Ich kann abends einfach meine Gedanken nicht abschalten...*“. *Hochbegabung - ADHS - Asperger Autismus. Über die Notwendigkeit einer genauen Diagnostik*. In Trautmann, T. & Manke, W. (Hrsg.), *Begabung - Individuum - Gesellschaft* (S.65-77). Weinheim: Beltz.
- Baudson, T.G. (2010). *Hochbegabung und Asperger-Autismus*. In Koop, C., Schenker, I., Müller, G., Welzien, S. & Karg-Stiftung (Hrsg.), *Begabung wagen. Ein Handbuch für den Umgang mit Hochbegabung in Kindertagesstätten* (S. 237-243). Berlin: Verlag das Netz.
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) (2001). *Begabte Kinder finden und fördern. Ein Ratgeber für Eltern und Lehrer*. Bonn: BMBF Publik.
- Bundesamt für Statistik (2017). *Die Bevölkerung der Schweiz 2016*; Zugriff am 01.12.2019 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/3902098/master>
- Brunner, E., Gyseler, D. & Lienhard, P. (2005). *Hochbegabung - (k)ein Problem? Handbuch zur interdisziplinären Begabungs- und Begabtenförderung*. Zug: Klett und Balmer.
- Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (2019). *Förderung von Begabungspotenzialen als Grundauftrag aller Schulstufen. Positionspapier*. Zugriff am 01.12.2019 unter https://www.lch.ch/fileadmin/files/documents/Positionspapiere/181124_Positionspapier_Begabungsfoerderung.pdf.
- Engel, G.L. (1977). *The need for a new medical model: A challenge for biomedicine*. *Science*, 196 (4286), (S.129-136).
- Gauck, L. (2015). *Hochbegabt und/oder verhaltensauffällig?! Folien zum Workshop*. Zugriff am 5.11.2019 unter https://www.neuronetwork.unibas.ch/brain-week15/16_03_2015_LGauck.pdf.
- Gyseler, D. (2014). *Begabung, Talent und ADHS*. In Stamm, M. (Hrsg.), *Handbuch Talententwicklung. Theorien, Methoden und Praxis in Psychologie und Pädagogik*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Heller, K.A. (2008). *Von der Aktivierung der Begabungsreserven zur Hochbegabtenförderung. Forschungsergebnisse aus vier Dekaden*. In Heller, K.A. & Ziegler, A. (Hrsg.), *Talentförderung - Expertiseentwicklung - Leistungsexzellenz Band 2*. Berlin: Lit.
- Heller, K.A., Reimann, R. & Senfter, A. (2005). *Hochbegabung im Grundschulalter. Erkennen und Fördern*. In Fischer, C. & Mönks, F.J. (Hrsg.), *Begabungsforschung Band 2*. Münster: Lit.
- Hochschule für Heilpädagogik (2019). *Informationen zum Bachelorstudiengang*. Zugriff am 25.11.2019 unter <https://www.hfh.ch/de/ausbildung/ba-psychomotoriktherapie>.
- Holtmann, M., (2013). *ADHS - anerkannte Standards, aktuelle Trends*. In Fischer, C., Fischer-Ontrup, C., Veber, M. & Westphal, U. (Hrsg.), *Individuelle Förderung: Lernschwierigkeiten als schulische Herausforderung. Teilleistungsschwierigkeiten - ADS/ADHS - Unde-*

rachievement. Berlin: Lit.

Horsch, H., Müller, G. & Spicher, H.-J. (2013). *Hochbegabt und trotzdem glücklich: Was Eltern, Kindergarten und Schule tun können, damit die klügsten Kinder nicht die Dummen sind*. Ratingen: Oberstebrink.

Huser, J. (1999). *Lichtblick für helle Köpfe. Ein Wegweiser zur Erkennung und Förderung von hohen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen auf allen Schulstufen*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Johansson, K. (2013). *Hochbegabt und dennoch Schulprobleme? Das Phänomen Underachievement*. In Trautmann, T. & Manke, W. (Hrsg.), *Begabung - Individuum - Gesellschaft* (S.80-94). Weinheim: Beltz.

Jurt, J., Hurschler, S. & Henseler, L. (2011). *Unterwegs zur persönlichen Handschrift. Lernprozesse gestalten mit der Luzerner Basisschrift*. Luzern: Lehrmittelverlag des Kantons Luzern.

Kasten, H. (2014). *Entwicklungspsychologie. Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte*. Haan-Gruiten: Verlag Europa-Lehrmittel.

Kaufman, S.B. (2018). *Introduction*. In Kaufman, S.B. (Hrsg.), *Twice Exceptional. Supporting and Educating Bright and Creative Students with Learning Difficulties* (S. 1-16). New York: Oxford University Press.

Krowatschek, D., Krowatschek, G. & Reid, C. (2019). *Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder*. Dortmund: vml verlag modernes lernen.

Klauer, K.J. (1992). *Zur Diagnostik von Hochbegabung*. In Hany, E.A. & Nickel, H. (Hrsg.), *Begabung und Hochbegabung. Theoretische Konzepte - Empirische Befunde - Praktische Konsequenzen* (S. 205-214). Bern: Verlag Hans Huber.

Müller, G. (2010). *Hochbegabte Underachiever - Kritische Entwicklungsverläufe bei Hochbegabung*. In Koop, C., Schenker, I., Müller, G., Welzien, S. & Karg-Stiftung (Hrsg.), *Begabung wagen. Ein Handbuch für den Umgang mit Hochbegabung in Kindertagesstätten* (S. 245-249). Berlin: Verlag das Netz.

Petermann, F., Döpfner, M. & Schmidt, M.H. (2008). *Ratgeber Aggressives Verhalten. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe.

Preckel, F. & Baudson, T.G. (2013). *Hochbegabung. Erkennen, Verstehen, Fördern*. München: Beck.

Pyryt, M.C. (1998). *Career education for the gifted: Complexities and recommendations*. AGATE 12 (S. 33-41).

Reichle, B. (2004). *Hochbegabte Kinder. Erkennen, fördern, problematische Entwicklungen verhindern*. Basel: Beltz Verlag.

Rost, D.H. (2010). *Stabilität von Hochbegabung*. In Preckel, F., Schneider, W. & Holling, H. (Hrsg.), *Diagnostik von Hochbegabung. Tests und Trends* (S. 233-266). Göttingen: Hogrefe.

- Silberman, S. (2017). *Geniale Störung. Die Geheime Geschichte des Autismus und warum wir Menschen brauchen, die anders denken*. Köln: DuMont Buchverlag.
- Simchen, H. (2005). *Kinder und Jugendliche mit Hochbegabung. Erkennen, stärken, fördern - damit Begabung zum Erfolg führt*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Stamm, M. (1999). *Einführung in die Thematik*. In Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (Hrsg.), *Begabungsförderung in der Volksschule - Umgang mit Heterogenität* (S. 10-28). Aarau: SKBF.
- Stamm, M. (2005). *Zwischen Exzellenz und Versagen. Frühleser und Frührechnerinnen werden erwachsen*. Zürich: Verlag Rüegger.
- Stednitz, U. (1998). *Psychosoziale Dimensionen überdurchschnittlicher Fähigkeiten*. In Hoyningen-Süess, U. & Lienhard, P. (Hrsg.), *Hochbegabung als sonderpädagogisches Problem* (S. 49-68). Luzern: Edition SZH.
- Stumpf, E. (2012). *Förderung bei Hochbegabung*. In Ellinger, S. (Hrsg.), *Fördern lernen - Intervention. Band 9*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Trautmann, T. (2005). *Einführung in die Hochbegabtenpädagogik*. In Bennack, J., Kaiser, A. & Winkel, R. (Hrsg.), *Grundlagen der Schulpädagogik. Band 53*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Urban, K.K. (1992). *Begabungsförderung im Vorschulalter*. In Hany, E.A. & Nickel, H. (Hrsg.), *Begabung und Hochbegabung. Theoretische Konzepte - Empirische Befunde - Praktische Konsequenzen* (S.159-169). Bern: Verlag Hans Huber.
- Vock, M., Gauck, L. & Vogl, K. (2010). *Diagnostik von Schulleistungen und Underachievement*. In Preckel, F., Schneider, W. & Holling, H. (Hrsg.), *Diagnostik von Hochbegabung. Tests und Trends* (S. 1-17). Göttingen: Hogrefe.
- Volksschulamt (VSA) Kanton Zürich (2019). *Vorbereitungsformulare für Schulische Standortgespräche (SSG)*. Zugriff am 27.11.2019.
https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg/formulare_ssg.html.
- Warnke, A., Hemminger, U., Roth, E. & Schneck, S. (2002). *Legasthenie. Leitfaden für die Praxis*. Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Webb, J.T., Meckstroth, E.A. & Tolan, S.S. (2007). *Hochbegabte Kinder, ihre Eltern, ihre Lehrer. Ein Ratgeber*. Bern: Hans Huber.
- Weigand, G. (2014). *Begabung oder Hochbegabung*. In Weigand, G., Hackl, A., Müller-Opliger, V. & Schmid, G. (Hrsg.), *Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 37- 46). Weinheim: Beltz.
- Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen - Einführung in die Personzentrierte Spielpsychotherapie*. Bad Langensalza: Beltz Juventa.
- Ziegler, A. (2018). *Hochbegabung*. (3.Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Ziegler, A. & Heller, K.A. (2002). *Conceptions of giftedness from a meta-theoretical perspective*. In Heller, K.A., Mönks, F. J., Sternberg, R.J. & Subotnik, R.F. (Hrsg.), *International handbook of giftedness and talent* (2nd ed., pp. 3–21). Oxford: Elsevier.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg: Herder.